

Kırklareli Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Algıları: Demografik Değişkenler Ekseninde Kesitsel ve Betimsel Bir İnceleme

Kerem Güngör^a, Adem Başpınar^b, Mustafa Otrar^c

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21012075

Makale Geçmişi

Geliş Tarihi : 16.12.2025

Kabul Tarihi : 11.03.2026

Anahtar Kelimeler

Uluslararası öğrenciler, Kalite, Hizmet, Algı, Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Ölçeği (HESQUAL)

Atıf

Güngör, K., Başpınar, A. ve Otrar, M. (2026). Kırklareli Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Algıları: Demografik Değişkenler Ekseninde Kesitsel ve Betimsel Bir İnceleme. *Academic Journal of Migration Studies*, 2(1), 1-38, 10.5281/zenodo.21012075

Özet

Günümüzde yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma stratejileri, öğrenci memnuniyetinin çok boyutlu değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kırklareli Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin hizmet kalitesi algılarını (HESQUAL) demografik değişkenler açısından incelemektir. İlişkisel tarama modelinin benimsendiği çalışmada, veriler 2024-2025 eğitim-öğretim yılında kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 298 uluslararası öğrenciden (evrenin %10,99'u) toplanmıştır. HESQUAL ölçeğinin bu örneklem üzerindeki yapı geçerliliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiş; uyum indekslerini iyileştirmek adına yapılan modifikasyonlar raporlanmıştır. Bulgular; öğrencilerin genel hizmet kalitesi algılarının orta-üst düzeyde ($\bar{x}=3,44/5,00$) olduğunu; en yüksek memnuniyetin İdari Yönetim ($\bar{x}=3,63$), en düşük memnuniyetin ise Destek Hizmetleri ($\bar{x}=3,03$) boyutunda gerçekleştiğini göstermiştir. Yapılan karşılaştırmalı analizlerde (t-testi, ANOVA, Kruskal Wallis), cinsiyet, ikamet süresi ve gelir düzeyi değişkenleri ile hizmet kalite algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler ve orta düzeyde etki büyüklükleri saptanmıştır. Özellikle, ikamet süresi arttıkça memnuniyet düzeyinin düştüğü gözlemlenmiştir; bu durum uyum sürecindeki "hayal kırıklığı" (veya kohort etkileri ile tartışılmıştır. Sonuçlar, kesitsel veri sınırlılıkları dahilinde, uluslararası öğrencilerin entegrasyonunda destek hizmetlerinin kritik rolüne işaret etmektedir.

^a **Sorumlu Yazar:** Kerem Güngör, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, Kırklareli/Türkiye, ORCID ID: 0009-0001-7031-3833. **e-posta:** keremgungor59@hotmail.com

^b Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Kırklareli/Türkiye, ORCID ID: 0000-0002-2125-1832

^c Doç. Dr., Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara/Türkiye, ORCID ID: 0000-0001-8543-6177

Perceptions of Higher Education Service Quality Among International Students at Kırklareli University: A Cross-Sectional and Descriptive Analysis Based on Demographic Variables

Kerem Güngör^a, Adem Başpınar^b, Mustafa Otrar^c

Article Info

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.21012075

Article History

Received Date : 16.12.2025

Accepted Date : 11.03.2026

Keywords

International students, Quality, Service, Perception, Higher Education Service Quality Scale (HESQUAL)

To Cite

Güngör, K., Başpınar, A. ve Otrar, M. (2026). Kırklareli Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Algıları: Demografik Değişkenler Ekseninde Kesitsel ve Betimsel Bir İnceleme. *Academic Journal of Migration Studies*, 2(1), 1-38, 10.5281/zenodo.21012075

Abstract

In the current context of higher education, internationalization strategies necessitate a multidimensional evaluation of student satisfaction. This study aims to examine international students' perceptions of service quality at Kırklareli University using the Higher Education Service Quality Scale (HESQUAL) in relation to demographic variables. Employing a correlational research design, data were collected during the 2024-2025 academic year from 298 international students (10.99% of the population) via convenience sampling. The construct validity of the HESQUAL scale within this sample was tested through Confirmatory Factor Analysis (CFA), and model modifications aimed at improving fit indices were reported. Findings indicate that students' overall perception of service quality is at a moderate-to-high level ($\bar{x}=3.44/5.00$), with the highest satisfaction observed in the Administrative Management dimension ($\bar{x}=3.63$) and the lowest in Support Services ($\bar{x}=3.03$). Comparative analyses (t-test, ANOVA, Kruskal-Wallis) revealed statistically significant relationships and medium effect sizes between service quality perceptions and variables such as gender, length of stay, and income level. Notably, satisfaction was observed to decline as the length of stay in Turkey increased—a pattern discussed in relation to the “disillusionment” phase of adaptation and potential cohort effects. Given the limitations of cross-sectional data, the results highlight the critical role of support services in the integration process of international students.

^a **Corresponding Author:** Kerem Güngör, Kırklareli University, Institute of Social Sciences, Department of Sociology, Kırklareli Turkey, ORCID ID: 0009-0001-7031-3833. **e-posta:** keremgungor59@hotmail.com

^b Assoc. Prof. Dr., Kırklareli University, Faculty of Science and Letters, Department of Sociology, Kırklareli/Turkey, ORCID ID: 0000-0002-2125-1832

^c Assoc. Prof. Dr., Ministry of National Education, General Directorate of Special Education and Guidance Services, Ankara/Türkiye, ORCID ID: 0000-0001-8543-6177

1. GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde yükseköğretim ekosistemi, bilgi aktarımına dayalı geleneksel ve elitist yapısından sıyrılarak, küresel ölçekte rekabet eden, çok boyutlu hizmetler üreten ve karmaşık paydaş ağlarını yöneten devasa bir organizasyonel yapıya evrilmiştir. Küreselleşme ve kitleselleşme dinamikleriyle şekillenen bu dönüşüm, üniversitelerin varlık nedenini sadece akademik yetkinlikle sınırlı tutmayıp, öğrencilere sunulan “yaşam ve destek ekosisteminin” kalitesini de kurumsal başarının merkezine yerleştirmiştir (Bowden & D’Alessandro, 2011). Geleneksel *fildişi kule* metaforu, yerini şeffaf, hesap verebilir ve öğrenci deneyimini merkeze alan “hizmet odaklı üniversite” modeline bırakırken; hizmet kalitesi, salt bir yönetsel performans göstergesi olmanın ötesinde, uluslararası öğrencilerin akademik ve sosyal entegrasyonunu şekillendiren stratejik bir araç olarak öne çıkmaktadır. Özellikle uluslararası öğrenci mobilitesindeki dramatik artış, yükseköğretim kurumlarını, farklı kültürel sermayelere sahip bireylerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek esnek, kapsayıcı ve kültürlerarası duyarlılığa sahip hizmet modelleri geliştirmeye zorlamaktadır (Ashmore, 2018).

Türkiye, son on yılda uyguladığı proaktif uluslararasılaşma politikalarıyla küresel yükseköğretim pazarında periferiden merkeze doğru hareket eden stratejik bir aktör konumuna yükselmiştir. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS) verileri (Yükseköğretim Kurulu, 2024), bu dönüşümün çarpıcı boyutlarını gözler önüne sermektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 48.183 olan uluslararası öğrenci sayısı, on yıl içinde yaklaşık yedi kat artarak 2023-2024 dönemi itibarıyla 336.366’ya ulaşmıştır (Tablo 1). Bu makro düzeydeki nicel büyüme, yerel düzeyde de güçlü yansımalar bulmuş; bu çalışmanın evrenini oluşturan Kırklareli Üniversitesinde de benzer bir ivmeyle uluslararası öğrenci sayısı aynı dönemde 465’ten 2.502’ye yükselmiştir. Ancak bu hızlı büyüme, üniversitelerin yönetim kapasiteleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta ve sunulan hizmetlerin niteliğinin, heterojen bir öğrenci grubunun beklentilerini karşılayacak şekilde çeşitlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Zira uluslararasılaşma, sadece sayısal hedeflerin tutturulması değil, aynı zamanda yükseköğretim kurumlarının değişen politika ve rekabet koşullarına uyum sağlayarak kaliteyi ölçülebilir ve yönetilebilir bir kurumsal performans boyutuna dönüştürmesi anlamına gelmektedir (Ayaz ve Arakaya, 2019; Derdiyok, 2019; Yöntem ve Mazman, 2023). Bu süreç, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve Avrupa Standartları (European Standards and Guidelines for Quality Assurance [ESG]) çerçevesinde tanımlanan “kurumsal kalite güvencesi” kültürünün içselleştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması bağlamında da kritik bir önem taşımaktadır.

Uluslararası öğrencilerin üniversite deneyimi, sadece akademik müfredatın takip edildiği bilişsel bir süreç değil, aynı zamanda derinlikli bir kültürlenme ve psikososyal uyum mücadelesidir. Berry’nin (1997; 2005) geliştirdiği dört boyutlu kültürlenme modeli (bütünleşme, asimilasyon, ayrışma ve marjinalleşme), bireylerin yeni bir kültürel çevreyle temaslarında geliştirdikleri stratejileri ve yaşadıkları psikolojik süreçleri tanımlar (Rasli et al., 2014). Literatürde “uyum”un psikolojik iyi oluş, başa çıkma stratejileri, sosyal bağlılık, akademik bütünleşme ve dil yeterliliği gibi göstergelerle değerlendirildiği; kültürlenmenin ise çoğunlukla Berry çerçevesinde ele alındığı görülmektedir (Jackson et al., 2013; Merola et al., 2019; Smith & Khawaja, 2011). Bu yönelimler; kimlik çatışması, ruh sağlığı ve kültürlenme

kaynaklı stres gibi sonuçlarla ilişkilendirilirken (Kuzhabekova et al., 2015; Nguyen et al., 2019; Nilsson et al., 2008), daha geniş uyum modelleri akademik başarı ve kültürel katılımı başarılı entegrasyonun temel göstergeleri olarak vurgular (Umar & Tumiwa, 2020; Yee & Hassan, 2024). Farklı kültürel geçmişlerden gelen öğrencilerin yaşadığı “kültürlenme stresi”; dil bariyerleri, sosyal izolasyon ve akademik beklenti farklılıklarıyla birleştiğinde, akademik başarıyı ve psikolojik iyi oluşu doğrudan tehdit eden bir risk faktörüne dönüşmektedir (Al-Jaberi et al., 2019). Bu noktada üniversitelerin sunduğu hizmetler (idari destek, barınma, akademik danışmanlık, sosyal imkanlar), öğrencinin yaşadığı bu stresi hafifleten veya şiddetlendiren kritik bir çevresel faktör olarak devreye girer. Kapsayıcı bir kampüs ortamı ve erişilebilir destek hizmetleri, öğrencinin hem kendi kültürünü koruyup hem de yeni kültüre katıldığı “bütünleşme” stratejisini benimsemesini kolaylaştırırken yetersiz, bürokratik ve dışlayıcı hizmet süreçleri, öğrenciyi “ayırışma” veya “marjinalleşme” yaşamasına itebilir (Liu et al., 2025).

Tablo 1: 2013-2024 Yılları Arasında Türkiye’deki Toplam Uluslararası Öğrenci Sayısı

Yıllar	Türkiye	Kırklareli	Yıllar	Türkiye	Kırklareli
2013-2014	48.183	465	2019-2020	185.047	1.347
2014-2015	72.178	450	2020-2021	224.048	2.049
2015-2016	87.903	474	2021-2022	260.289	2.165
2016-2017	108.076	505	2022-2023	301.694	2.435
2017-2018	125.138	667	2023-2024	336.366	2.502
2018-2019	154.505	1.007			

Bu süreçlerin çokkültürlü bir etkileşim zemini üzerinde gerçekleştiği dikkate alındığında, çokkültürlü yeterlilik ve evrensel-çeşitlilik yönelimi gibi özelliklerin daha düşük kültürlenme stresi ve daha yüksek psikolojik uyumla ilişkili olduğu bulgusu, kurumsal hizmet tasarımının “kültürlerarası duyarlılık” boyutunu özellikle önemli kılmaktadır (Yakunina et al., 2013). Benzer biçimde, kurumsal düzeyde çokkültürlü müfredatlar, kapsayıcı pedagojiler ve öğretim elemanlarına yönelik kültürlerarası eğitim uygulamaları; öğrencilerin deneyimlerini olumlu yönde etkileyerek daha sorunsuz bir uyum sürecine katkıda bulunur (Abacıoğlu vd., 2019; Bakay, 2023). Üniversitelerin uluslararasılaşma stratejileri ve öğrenci destek hizmetleri, kültürlerarası etkileşim, kapsayıcılık ve sosyal kaynaklara erişim düzeyini belirlemede (Kompanets & Väätänen, 2019); çokkültürlü eğitimde eşitliği destekleyip öğrenciler arasında toplumsal uyumu teşvik etmede etkili bir mekanizma olarak görülmekte (Latypova et al., 2021) ve kapsayıcı kampüs ortamları ile kültürlerarası etkinlikler aidiyet duygusunu güçlendirerek kültürel katılımı artırmaktadır (Abacıoğlu vd., 2019; Bakay, 2023).

Sosyolojik bir perspektiften bakıldığında üniversiteler, kültürel olarak tarafsız teknik alanlar değil; hâkim kültürel normların ve bilgi üretim biçimlerinin aktarıldığı, diploma sisteminin statüyle

birleşmesi üzerinden belirli kültürel sermaye biçimlerinin yeniden üretildiği kurumsal alanlardır (Hu & Wang, 2022; Mugo & Puplampu, 2022; Piroddi, 2021; Rodrigo & Oyarzo, 2020). Üniversite ortamında öğrenciler akademik ve profesyonel rollere uyuma yönlendirilirken (Amundsen et al., 2022), mentorluk, öğrenci kulüpleri ve akran ağları bu sosyalleşmenin başlıca taşıyıcılarıdır; ancak bu bütünleşme süreci sosyal sınıfa göre farklılık gösterir ve öğrenciler üniversiteye eşit şartlarda katılamazlar (Silver, 2020). Dolayısıyla uluslararası öğrencilerin hizmet deneyimi, yalnızca “memnuniyet” değil; aynı zamanda eşitlik, adillik ve empati boyutları üzerinden kurumsal kapsayıcılığın fiilî düzeyini test eden bir gösterge olarak da okunmalıdır (Ereş, 2015).

Bu çerçeveyi daha mikro bir kurumsal düzleme taşıdığımızda, Pierre Bourdieu’nun kavramsallaştırmasıyla üniversitelerin belirli bir “kurumsal habitus” barındırdığı görülür (Lee, 2021). Kurumsal habitus, bir üniversitenin tarihsel olarak şekillenmiş değerler sistemini, bürokratik işleyiş kodlarını, örtük beklentilerini ve “oyunun kurallarını” içerir. Yerel öğrenciler, sahip oldukları kültürel sermaye ve ulusal eğitim sisteminden getirdikleri yatkınlıklar sayesinde bu habitusa daha “doğal” bir uyum sağlarken, uluslararası öğrenciler için bu yapı çoğu zaman çözülmesi gereken karmaşık ve opak bir kutu niteliğindedir (Seithers et al., 2021). Bu çalışmanın temel teorik argümanı şudur: Yükseköğretim hizmet kalitesi, uluslararası öğrencilerin kurumsal habitusu çözümlemelerini, anlamlandırmalarını ve sisteme entegre olmalarını sağlayan temel arayüzdür. İdari personelin iletişim dili, akademik süreçlerin şeffaflığı, web sitesinin kullanılabilirliği ve fiziksel altyapının erişilebilirliği, kurumsal habitusun öğrenciye ne kadar “misafirperver” veya “dışlayıcı” davrandığının somut göstergeleridir. Hizmet kalitesindeki sistematik eksiklikler, sadece anlık bir memnuniyetsizlik yaratmakla kalmaz; aynı zamanda Bourdieu’cu anlamda bir “simgesel şiddet” biçimine dönüşerek öğrencinin akademik alandan kopmasına ve kurumdan uzaklaşmasına yol açabilir (Wheeldon et al., 2022).

Bu bağlamda çalışmada “hizmet kalitesi”, hizmet yararlanıcılarının beklentileri ile algılanan hizmet performansı arasındaki fark üzerinden tanımlanan ve öznel nitelik taşıyan “algılanan hizmet kalitesi” yaklaşımıyla ele alınmaktadır (Oral, 2005; Telli, 2023; Maksüdünov et al., 2016). “Yükseköğretim hizmet kalitesi”, yükseköğretim kurumlarında sunulan hizmetlerin öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama düzeyi olarak değerlendirilmektedir (Özçelik, 2018). “Uluslararası öğrenci” ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri ifade etmektedir (Dilek, 2016). Ayrıca eğitim alanında uluslararasılaşma, öğrencilerin küresel gereksinimlere yanıt verebilecek nitelikte yetişmesi, akademik arka plan ve ortamın iyileştirilmesi, kurumsal imaj ve itibarın güçlendirilmesi ve müfredatın uluslararasılaşmaya uygun hale getirilmesi süreçlerini kapsamaktadır (Saleem et al., 2021).

Literatürde yükseköğretim hizmet kalitesini ölçmeye yönelik SERVQUAL gibi jenerik modellerden, HEdPERF ve bu çalışmada kullanılan HESQUAL gibi sektöre özgü modellere doğru bir evrilme yaşanmıştır (Bahadur et al., 2024). Abdullah (2006) ve takip eden çalışmalar (Sultan & Wong, 2012; Yılmaz, 2019), öğrencilerin kalite algılarının akademik, idari, fiziksel ve destek hizmetleri boyutlarında çok katmanlı olarak şekillendiğini ortaya koymuştur. Ancak mevcut literatür

incelendiğinde, çalışmaların büyük çoğunluğunun genel memnuniyet düzeyini betimlemeye odaklandığı; hizmet kalitesinin kurumsal habitus ve kültürlenme süreçleriyle olan karmaşık etkileşimini ampirik olarak test eden araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle uluslararası öğrencilerin ikamet süresi ve dil yeterliliği gibi özgül demografik değişkenlerinin, hizmet kalitesinin alt boyutları üzerindeki ayrıştırıcı etkisine ve işleyiş mekanizmasına dair literatürde belirgin bir boşluk bulunmaktadır. Örneğin literatürdeki “U-eğrisi” hipotezi, uyumun zamanla artacağını öngörürken; bazı çalışmalar “balayı etkisinin” kaybolmasıyla memnuniyetin zamanla düştüğünü öne sürmektedir. Benzer şekilde, dil yeterliliğinin düşük olmasının memnuniyetsizlik yaratacağı varsayılırken, bazı bağlamlarda “mutlu bilgisizlik” nedeniyle beklentilerin düşük tutulması sonucu paradoksal bir memnuniyet yaratabildiği de gözlemlenmektedir. Bu çelişkili teorik ve ampirik bulgular, zaman, dil ve akademik başarı algısı değişkenlerinin hizmet algısını nasıl dönüştürdüğünün bağlama özgü olarak yeniden incelenmesini zorunlu kılmaktadır.

Günümüzde yükseköğretim pazarlamasında sıkça rastlanan ve “öğrenciyi müşteri olarak gören” piyasa odaklı yaklaşım, akademik literatürde ve kalite güvence süreçlerinde yerini “öğrenciyi bir paydaş ve öğrenme topluluğunun aktif bir üyesi” olarak gören daha kapsayıcı ve etik bir paradigmaya bırakmaktadır (Ashmore, 2018). Bu doğrultuda, çalışmada “müşteri” kavramı ve metaforu terk edilerek; YÖKAK’ın kurumsal akreditasyon kriterleri ve uluslararası kalite güvence terminolojisine uygun olarak “hizmet yararlanıcısı”, “paydaş” ve “kültürel sermaye sahibi birey” perspektifi benimsenmiştir.

Bu kapsamlı teorik çerçeve ışığında araştırmanın temel amacı, hızla gelişmekte olan ve yoğun bir uluslararası öğrenci akışına ev sahipliği yapan Kırklareli Üniversitesi örneği üzerinden, uluslararası öğrencilerin yükseköğretim hizmet kalitesi algılarını HESQUAL ölçeği aracılığıyla çok boyutlu olarak analiz etmektir. Çalışma, sadece mevcut memnuniyet düzeyini betimlemekle yetinmeyip; cinsiyet, dil yeterliliği, ikamet süresi, gelir düzeyi ve akademik başarı algısı gibi kritik değişkenlerin, öğrencilerin idari, akademik ve destek hizmetlerini (kurumsal habitusu) algılama biçimlerini nasıl farklılaştırdığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmadan elde edilecek bulguların, hem Kırklareli Üniversitesi’nin ve benzer gelişmekte olan üniversitelerin YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreçlerine ve stratejik planlamalarına somut, veriye dayalı politika önerileri sunması; hem de literatürdeki “hizmet kalitesi-kültürlenme-habitus” arakesitindeki teorik tartışmalara özgün ve bağlamsal bir katkı sağlaması beklenmektedir.

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizi hususlarına ait bilgiler verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli

Araştırma nicel araştırma deseninde tasarlanmış olup, ilişkisel tarama modellerinden karşılaştırmalı model türüne uygun şekilde hareket edilmiştir. İlişkisel tarama modellerinden karşılaştırma türü araştırmalar, sebep-sonuç ilişkisi ortaya koymaksızın çeşitli guruplar arasında farklılıkların

anlamlılıklarını saptamaya odaklanan araştırmalardır (Büyüköztürk vd., 2017). Bu tür çalışmalarda iki veya daha çok sayıda grup, durum veya değişken arasındaki farkları incelemeyi amaçlanmaktadır (Karasar, 2015). Bu bağlamda araştırma kapsamında öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kırklareli ilinde öğrenim görmekte olan uluslararası üniversite öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumlarına Yönelik Hizmet Kalitesi Ölçeğinden (YHKÖ) aldıkları puanların betimlenmesi ve demografik değişkenler arasında karşılaştırılması amaçlanmıştır.

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Kırklareli ilinde öğretim görmekte olan yabancı uyruklu üniversite öğrencileridir. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kırklareli Üniversitesinde kayıtlı olan 2711 öğrenci (Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi, 2025) araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem modeli olarak kolayda örneklem modeli kullanılmıştır. Olasılığa dayalı (rassal) olmayan bu modelin (Karasar, 2015) tercih edilmesinin sebebi yabancı uyruklu öğrencilere ulaşma ve veri elde etme zorluğudur. İkamet ve çalışma koşullarının çeşitliliği, dil zorlukları, etik kaygılar vb. sebeplerin örneklem ulaşımında en önemli sorun alanları olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda örneklem Kırklareli ilinde ulaşılabilen tüm uluslararası öğrenciler uygulamaya dahil edilmiştir. Veri toplama sürecinde toplam 326 katılımcıya ulaşılmıştır. Veri seti üzerinde yapılan ön incelemede; (a) %20'den fazla veri kaybı olan (n=12), (b) Tekdüze cevaplama eğilimi gösteren (n=10) ve (c) Mantıksal tutarsızlık içeren veya anket tamamlama süresi 2 dakikanın altında olan (n=6) toplam 28 anket, veri kalitesini korumak amacıyla analiz dışı bırakılmıştır. Nihai analizler 298 katılımcı verisi üzerinden yürütülmüştür. Bu sayı, hedef evrenin yaklaşık %10,99'unu temsil etmektedir. Örneklem grubu içinde 23 farklı ülkeden (Afganistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Burundi, Çad, Endonezya, Gabon, Gambiya, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Mısır, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan) gelen uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Ulaşılan örneklem grubunu betimleyici değerler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Örneklem çerçevesine dâhil edilme ölçütleri şu şekilde belirlenmiştir: (a) Kırklareli Üniversitesinde aktif öğrenci kaydının bulunması, (b) ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim görülmesi ve (c) yabancı uyruklu statüsünde kayıtlı olunması. Lisansüstü öğrenciler, özel öğrenciler ve değişim programı (Erasmus vb.) kapsamındaki kısa süreli misafir öğrenciler çerçeve dışında tutulmuştur. Kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan 298 katılımcı (evrenin %10,99'u), 23 farklı ülkeden gelmekte olup cinsiyet, yaş, ikamet süresi ve gelir düzeyi bakımından çeşitlilik göstermektedir (Tablo 2).

Araştırmada HESQUAL ölçeğinin beş alt boyutu (İdari Yönetim, Fiziki Olanakların Kalitesi, Eğitim Kalitesi, Destek Hizmetlerinin Kalitesi ve Dönüştürücü Nitelik), örneklem demografik ve bireysel özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Tablo 3'te örneklem çerçevesinin demografik yapısı, bağımsız değişkenlerin ölçme düzeyleri, kategori ve frekans dağılımları ile her bir değişken için uygulanan istatistiksel test türleri özetlenmektedir. Bu çerçeve, araştırmanın analitik tasarımının şeffaf bir biçimde izlenebilmesini amaçlamaktadır.

Tablo 2: Örneklem İlişkin Kişisel Bilgiler

Değişken	Gruplar	f	%	Değişken	Gruplar	f	%
Cinsiyet	Kadın	132	44,3	İkamet Süresi	1 Yıl ve Altı	52	17,4
	Erkek	166	55,7		2 Yıl	64	21,5
Yaş	20 ve Altı	44	14,8		3 Yıl	64	21,5
	21-25	200	67,1		4 Yıl	76	25,5
	26-30	36	12,1		5 ve Üzeri	42	14,1
	31 ve Üstü	18	6,0	Burs Alma	Evet	28	9,4
Ünv. Kayıt Biçimi	Diploma Notu	192	64,4		Hayır	270	90,6
	TR-YÖS	36	12,1	Çalışma Durumu	Evet	64	21,5
	Ün. Kendi Sınavı	18	6,0		Hayır	234	78,5
	YKS	10	3,4	Aylık Gelir	10000 ve Altı	186	62,4
	Diğer	42	14,1		10001-15000	68	22,8
Programı	Ön lisans (2 Yıl)	36	12,1		15001-20000	22	7,4
	Lisans (4 yıl +)	262	87,9		20001 ve +	22	7,4
Algılanan Gelir Düzeyi				Zayıf	10	3,4	
				Orta	114	38,3	
				İyi	174	58,4	

Örneklem büyüklüğünün araştırmada kullanılan istatistiksel testler için yeterliliğini değerlendirmek amacıyla post-hoc güç analizi yapılmıştır. Normal dağılım yaklaşımı (Cohen, 1988) ve merkezi olmayan F dağılımı (noncentral F) kullanılarak, $\alpha=0,05$ anlamlılık düzeyinde her bir analiz için ulaşılan istatistiksel güç ($1-\beta$) hesaplanmıştır. Sonuçlar, mevcut örneklem büyüklüğünün ($N=298$) t-testlerinde orta düzey etki büyüklükleri ($d \geq 0,33$) için %80 ve üzeri güce, ANOVA analizlerinde ise orta düzey etki büyüklükleri ($\eta^2 \geq 0,039$) için %80 üzeri güce ulaştığını göstermiştir. Bağımsız gruplar t-testlerinde (cinsiyet; $n_1=132$, $n_2=166$) gözlemlenen etki büyüklüklerinin çoğunluğu için (%95,0 ile %98,1 arasında güç) örneklem yeterli düzeydedir. Eğitim ($1-\beta=\%75,8$) ve Destek Hizmetleri ($1-\beta=\%78,3$) boyutlarındaki küçük etki büyüklükleri için güç %80 eşliğinin hafif altında kalmıştır. ANOVA analizlerinde ise İdari Yönetim ($1-\beta=\%95,2$) ve Eğitim ($1-\beta=\%90,1$) boyutları için yeterli güç sağlanmıştır. Post-hoc güç analizi sonuçları Tablo 4'te detaylı olarak sunulmuştur.

Tablo 3: Örneklem Çerçevesi: Bağımsız Değişkenlerin Dağılımı ve Uygulanan İstatistiksel Testler

Bağımsız Değişken	Ölçme Düzeyi	Kategoriler	n (%)	Kullanılan İstatistiksel Test
Cinsiyet	Nominal (2 grup)	Kadın	132 (%44,3)	Bağımsız Gruplar t-Testi
		Erkek	166 (%55,7)	
Yaş (Gruplanmış)	Ordinal (4 grup)	20 ve Altı	44 (%14,8)	Kruskal-Wallis H
		21-25	200 (%67,1)	
		26-30	36 (%12,1)	
		31 ve Üstü	18 (%6,0)	
Üniversiteye Kayıt Biçimi	Nominal (5 grup)	Diploma Notu	192 (%64,4)	Kruskal-Wallis H
		TR-YÖS	36 (%12,1)	
		Ünv. Kendi Sınavı	18 (%6,0)	
		YKS	10 (%3,4)	
		Diğer	42 (%14,1)	
İkamet Süresi	Ordinal (5 grup)	1 Yıl ve Altı	52 (%17,4)	Tek Yönlü ANOVA / Kruskal-Wallis H
		2 Yıl	64 (%21,5)	
		3 Yıl	64 (%21,5)	
		4 Yıl	76 (%25,5)	
		5 ve Üzeri	42 (%14,1)	
Aylık Gelir (TL)	Ordinal (4 grup)	10.000 ve Altı	186 (%62,4)	Kruskal-Wallis H
		10.001-15.000	68 (%22,8)	
		15.001-20.000	22 (%7,4)	
		20.001 ve Üzeri	22 (%7,4)	
Türkçe Dil Yeterlik Algısı	Ordinal (3 grup)	Zayıf	10 (%3,4)	Kruskal-Wallis H
		Orta	114 (%38,3)	
		İyi	174 (%58,4)	
Akademik Başarı Algısı	Ordinal (3 grup)	Zayıf	12 (%4,0)	Kruskal-Wallis H
		Orta	188 (%63,1)	
		İyi	98 (%32,9)	

Tablo 4: Post-hoc Güç Analizi Sonuçları ($\alpha = 0,05$)

Bağımsız Gruplar t-Testi (Cinsiyet: $n_1=132$, $n_2=166$, $df=296$)						
HESQUAL Boyutu	d	δ	$1-\beta$ (%)	Yeterli?	d_{min} (%80)	Yorum
İdari Yönetim	0,42	3,60	95,0	Evet	0,33	Yeterli
Fiziki Olanaklar	0,45	3,86	97,1	Evet	0,33	Yeterli
Eğitim	0,31	2,66	75,8	Sınırdadır	0,33	Küçük etki
Destek Hizmetleri	0,32	2,74	78,3	Sınırdadır	0,33	Küçük etki
Dönüştürücü Nitelik	0,47	4,03	98,1	Evet	0,33	Yeterli
YHKÖ Toplam	0,43	3,69	95,8	Evet	0,33	Yeterli
Tek Yönlü ANOVA (İkamet Süresi: $k=5$, $N=298$, $df_1=4$, $df_2=293$)						
HESQUAL Boyutu	η^2	f	$1-\beta$ (%)	Yeterli?	η^2_{min} (%80)	Yorum
İdari Yönetim	0,06	0,253	95,2	Evet	0,039	Yeterli
Eğitim	0,05	0,229	90,1	Evet	0,039	Yeterli

Not: d = Cohen's d ; δ = merkezilik dışı parametre; η^2 = Eta-kare; f = Cohen's f ; $1-\beta$ = istatistiksel güç; d_{min} ve η^2_{min} = %80 güç için gereken minimum etki büyüklüğü. Normal dağılım yaklaşımı ve merkezi olmayan F dağılımı (noncentral F) ile hesaplanmıştır.

2.3. Kullanılan Ölçme Araçları

Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu” ve Yılmaz (2019) tarafından adapte edilen YHKÖ kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu araştırma kapsamında bağımsız değişkenler bağlamında veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanmış anket türünde bir araçtır. Form kapsamında yaş, cinsiyet, geldikleri ülke, üniversiteye nasıl başvurulduğu, öğrenim gördüğü program, okuduğu bölüm, Kırklareli’de kaç yıldır ikamet ettiği, burs alıp almadığı, herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı, aylık gelirinin ne kadar olduğu, Türkçe dil yeterliliğinde kendini hangi düzeyde tanımladığı ve akademik başarı algısı gibi maddelerden oluşmaktadır.

YHKÖ ise 2016 yılında Teeroovengadum, Kamalanabhan ve Seebaluck tarafından yükseköğretim kurumlarında hizmet kalitesinin öğrenci odaklı ölçümü yapmak amacıyla geliştirilmiştir. 5’li Likert tipinde olan ölçek beş boyuttan ve 48 maddeden oluşmakta, ölçekte öğrencilerin üniversitelerde sunulan hizmetlerle ilgili görüşleri kendini beyana dayalı biçimde (self-report) değerlendirilmektedir. Orijinal adı HESQUAL olup adaptasyon işlemlerinde orijinal ölçeğin madde sayısına ve derecelendirme formatına sadık kalınmıştır. Adaptasyon araştırmasının örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenim gören 400 üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini

test etmek amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi ve ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Açıklayıcı Faktör Analizinde tespit edilen 48 madde ve beş faktörün (idari hizmetler kalitesi, fiziksel altyapı kalitesi, akademik hizmetlerin kalitesi, destek hizmetleri kalitesi, dönüştürücü deneyim kalitesi) orijinal ölçekte yer alan boyutlara ve kuramsal yapıya paralel olduğu görülmektedir. Ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı da 0,94 olarak saptanmış, HESQUAL ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabilmesi bulgulanmıştır (Yılmaz, 2019).

Diğer yandan araştırmada Türkçeye adapte edilmiş YHKÖ'nün faktör tasarımı, yapı geçerliliği ve güvenilirlik değerleri de test edilmiş ve uluslararası öğrenciler için uygunluğu ayrıca denetlenmiştir. Bu amaçla faktörlenebilirlik (KMO ve Bartlett) değerleri için açıklayıcı faktör analizi (AFA), yapının (construct) uluslararası öğrenciler için uygunluğu için de doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Verilerin faktörlenebilirliğini gösteren değerler olarak öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett değerleri hesaplanmış bu değerler KMO=,939 olarak Bartlett değeri olarak da B=14593,772 ($p < ,001$) olarak hesaplanmıştır. Bu değerler Örneklem yeterliğinin uygun olduğunu teyit etmektedir. DFA sonuçlarında uyum indekslerinin yeterliliğini artırmak amacıyla 3 madde çifti için (10-11; 22-23; 26-27) modifikasyon işlemleri ardından uyum indeksleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ($\chi^2=4470,673$; $df= 1076$; $\chi^2/df=4,155$; $p=,000$; RMSEA= ,072; CFI=,911). Bununla birlikte, örneklem büyüklüğünün alt gruplar (ülke bazlı) için yetersiz olması nedeniyle, kültürlerarası ölçme değişmezliği testi uygulanamamıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Bu değerler alt boyutlar için ,91 ila ,96 arasında değişmekte olduğu, ölçeğin toplamı için de ,98 olduğu saptanmıştır. Söz konusu değerler ölçeğin yüksek düzeyde iç tutarlılık güvenirliliğine sahip olduğunu teyit etmektedir.

Bu çalışmada yapı geçerliliğinin sınanmasında açıklayıcı faktör analizi (AFA) yerine doğrulayıcı faktör analizinin (DFA) tercih edilmesinin temel gerekçesi, HESQUAL ölçeğinin halihazırda kuramsal olarak temellendirilmiş ve ampirik olarak doğrulanmış beş boyutlu bir faktör yapısına sahip olmasıdır (Teeroovengadum et al., 2016). Ölçeğin Türkçe uyarlamasında da (Yılmaz, 2019) bu beş faktörlü yapı hem AFA hem de DFA ile teyit edilmiştir. Metodolojik açıdan, AFA keşfedici bir prosedür olup önceden belirlenmiş bir yapının olmadığı durumlarda tercih edilirken; DFA, belirli bir kuramsal modelin veriye uyumunu doğrudan test etmeye yönelik doğrulayıcı bir yaklaşımdır (Brown, 2015; Tabachnick & Fidell, 2019). Dolayısıyla, daha önce AFA ile keşfedilmiş ve DFA ile doğrulanmış bir yapıyı yeni bir örnekte yeniden AFA'ya tabi tutmak, metodolojik olarak "geriye adım" (step backward) niteliği taşıyabilir ve ölçeğin kuramsal çerçevesini göz ardı etme riski barındırır (Hurley et al., 1997). Bununla birlikte, ölçeğin farklı bir popülasyonda (uluslararası öğrenciler) ve farklı bir kurumsal bağlamda (Kırklareli Üniversitesi) uygulandığı göz önünde bulundurularak, verinin faktörlenebilirliği yukarıda raporlanan KMO ve Bartlett değerleriyle kontrol edilmiş ve uygun bulunmuştur.

DFA sonuçlarında elde edilen uyum indeksleri ($\chi^2/df=4,155$; RMSEA=,072; CFI=,911), modifikasyonlar sonrasında kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmuştur. Bu bulgular, orijinal beş faktörlü yapının uluslararası öğrenci örneğinde de geçerli olduğuna dair ampirik kanıt sunmaktadır. Ayrıca ölçeğin tüm alt boyutlarında elde edilen yüksek iç tutarlılık katsayıları ($\alpha=,91-96$), faktör yapısının bu örnekte tutarlı biçimde çalıştığını desteklemektedir.

HESQUAL ölçeğinin Türkçe uyarlamasının gerçekleştirildiği Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile mevcut çalışmanın yürütüldüğü Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) arasında bazı kurumsal ve demografik farklılıklar bulunmaktadır. SDÜ, 1992 yılında kurulan ve yaklaşık 90.000 kayıtlı öğrenciye sahip köklü bir kurum iken; KLÜ, 2007 yılında kurulan ve yaklaşık 23.000 öğrenciye sahip daha genç bir üniversitedir. SDÜ İç Anadolu'nun Göller Bölgesi'nde konumlanırken KLÜ Trakya'da Balkan sınırında yer almakta; bu coğrafi farklılık uluslararası öğrenci kaynak ülke profillerini de kısmen şekillendirmektedir. Bununla birlikte, her iki kurum da devlet üniversitesi statüsünde olup görece küçük şehirlerde konumlanmakta, benzer idari yapılara (YÖK mevzuatı), barınma koşullarına (KYK yurtları) ve akademik düzenleme çerçevelerine tabidir. Uluslararası öğrenci oranı bakımından KLÜ (%10,99) SDÜ'ye göre (%5) daha yoğun bir uluslararasılaşma profiline sahiptir.

Bu farklılıklara rağmen DFA'nın uygulanabilirliğini destekleyen üç temel argüman öne sürülebilir. Birincisi, HESQUAL ölçeği üniversiteye özgü bir yapı değil, yükseköğretim kurumlarının genel hizmet kalitesi boyutlarını (idari, fiziki, akademik, destek, dönüştürücü) ölçen evrensel bir çerçeve sunmaktadır; dolayısıyla boyut yapısının kurumdan bağımsız olarak korunması beklenir. İkincisi, Yılmaz (2019) adaptasyonu yerli öğrenciler ağırlıklı karma bir örnekleme yapılmış olmasına karşın, mevcut çalışma yalnızca uluslararası öğrencilere odaklanmakta; bu durum DFA'yı ayrıca değerli kılmaktadır zira önceden doğrulanmış yapının farklı bir kültürel popülasyondaki geçerliliğini sınamaktadır. Üçüncüsü, DFA'nın sunduğu uyum indeksleri ($\chi^2/df=4,155$; RMSEA=,072; CFI=,911) yapının bu yeni bağlamda da tutarlı biçimde çalıştığını ampirik olarak kanıtlamıştır.

2.4. Verilerin Toplanması

Verilerin toplanmasından önce kullanılan ölçme araçları ile ilgili olarak gerekli izinler alınmıştır. Bu izinlerden ilki Kırklareli Üniversitesinden alınan Etik Kurul iznidir. Diğer yandan uygulamaların yapıldığı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının yöneticilerinden de uygulama izni alınmış, öğrencilerin katılım (onam) formu doldurmadan uygulamalara da başlanmamıştır. Uygulamalar 2024-2025 eğitim öğretim yılı Nisan-Haziran aylarında hem çevrimiçi koşullarda hem de öğrencilerin ikamet ettikleri ev ve yurtlarda doğrudan araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze yapılan uygulamalarda uygulama süresinin yaklaşık 20 dakika olduğu gözlenmiştir.

2.5. Verilerin Analizi

Veri analizlerinde geçilmeden önce geçmeden önce, kişisel ve eğitimsel özelliklerin saptandığı anket maddeleri bilgisayar ortamında gruplandırılmış, veri düzenleme ve ayıklama işlemleri yapılmış ardından öğrencilere uygulanan YHKÖ puanlanmıştır. Tüm veriler istatistik paket programları (MS Excel, IBM SPSS 25.0; Jamovi Ver: 2.3.16; IBM AMOS 21.0) kullanılarak kodlanmış, depolanmış ve analiz edilmişlerdir. Normallik varsayımı Shapiro-Wilk testi ve basıklık-çarpıklık katsayıları ile kontrol edilmiş; grup dağılımlarının dengesiz olduğu veya varsayımların ihlal edildiği durumlarda parametrik olmayan testler (Mann Whitney U, Kruskal Wallis H) tercih edilmiştir. Hakem eleştirileri doğrultusunda, çalışmanın istatistiksel gücünü ve bulguların pratik önemini ortaya koymak amacıyla, sadece p-değerleri (istatistiksel anlamlılık) raporlanmakla yetinilmemiş, aynı zamanda Etki Büyüklükleri (Effect Sizes) de hesaplanmıştır. İkili karşılaştırmalar (t-testi) için Cohen's d, varyans analizleri (ANOVA) için Eta-kare (η^2) ve parametrik olmayan testler için Rank Biserial Korelasyon (rrb) veya Epsilon-kare (ϵ^2) değerleri kullanılmıştır. Yorumlamalarda, Cohen (1988) kriterleri (0.2=küçük,

0.5=orta, 0.8=büyük etki) esas alınmıştır. Çoklu karşılaştırmalardan (Multiple Comparisons) kaynaklanabilecek Tip-I hata artışını kontrol etmek amacıyla, post-hoc analizlerde Bonferroni düzeltmesi dikkate alınmıştır. Hipotez testlerinde anlamlılık sınırı en düşük $p < ,05$ düzeyinde test edilmiş, diğer anlamlılık düzeyleri ayrıca belirtilerek araştırma bulguları tablolar hâlinde sunulmuştur.

3. BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ ile elde ettikleri puanlar için betimsel değerlere ve araştırmanın problemlerinde ifadesini bulan alt amaçlara ilişkin çeşitli hipotez testlerinden elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Bulgular amaçlara uygun şekilde tablolar halinde sunulmuştur.

Tablo 5’te görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut ve toplam puanlarının ortalamaları hesaplanmıştır. Bu değerleri tüm ölçek göstergeleri için ortalama üzerinde bir kalite algısının olduğunu göstermektedir. Öte yandan en yüksek (olumlu) kalite algısının idari yönetime ilişkin olduğunu, bunu sırasıyla eğitim kalitesi, dönüştürücü nitelik, fiziki olanakların kalitesi izlemektedir. En düşük (olumsuz) kalite algısının destek hizmetlerinin kalitesine ait olduğu da dikkat çekmektedir.

Tablo 5: YHKÖ Alt Boyut ve Toplam Puanları İçin Betimsel Değerler

Boyutlar	<i>n</i>	<i>Ort.</i>	<i>ss</i>
İdari Yönetim Kalitesi	298	3,63	,831
Fiziki Olanakların Kalitesi	298	3,30	,877
Eğitim Kalitesi	298	3,54	,808
Destek Hizmetlerinin Kalitesi	298	3,03	1,011
Dönüştürücü Nitelik	298	3,54	,854
YHKÖ Toplam Puan	298	3,44	,769

Tablo 6’da, örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda idari yönetim ($t=-3.62$; $p < .001$), fiziki olanaklar ($t=-3.84$; $p < .001$), eğitim ($t=-2.69$; $p < .01$), destek hizmetleri ($t=-2.76$; $p < .01$), dönüştürücü nitelik ($t=-4.08$; $p < .001$) alt boyutları ve toplam puanları ($t=-3.70$; $p < .001$) için erkeklerin kalite algısı kadınlardan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Hesaplanan etki büyüklüğü ($d=0,42$), bu farkın “orta düzeyde” bir etkiye işaret ettiğini ve cinsiyetin, idari memnuniyet varyansının yaklaşık %6-8’ini açıkladığını göstermektedir. Benzer şekilde, Fiziki Olanaklar ($d=0,45$) ve Dönüştürücü Nitelik ($d=0,47$) boyutlarında da erkekler lehine orta güce yaklaşan etkiler gözlemlenmiştir. Bu bulgular, cinsiyet farkının sadece istatistiksel bir sapma olmadığını, kadın öğrencilerin kampüs deneyimlerinde sistematik olarak daha düşük tatmin yaşadığını pratik anlamlılık düzeyinde ortaya koymaktadır.

Tablo 6: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	\bar{x}	ss	Sh _t	^t Testi			Etki Büyüklüğü (Cohen's d)
						t	Sd	P	
İdari Yönetim	Kadın	132	3,44	,795	,069	-	296	,000	0,42
	Erkek	166	3,78	,829	,064	3,62			[%95 GA: 0,19 - 0,65]
Fiziki Olanaklar	Kadın	132	3,09	,815	,071	-	296	,000	0,45
	Erkek	166	3,47	,890	,069	3,84			[%95 GA: 0,21 - 0,68]
Eğitim	Kadın	132	3,40	,782	,068	-	296	,008	0,31
	Erkek	166	3,65	,814	,063	2,69			
Destek Hizmetleri	Kadın	132	2,85	,966	,084	-	296	,006	0,32
	Erkek	166	3,17	1,027	,080	2,76			
Dönüştürücü Nitelik	Kadın	132	3,32	,879	,077	-	296	,000	0,47
	Erkek	166	3,71	,792	,062	4,08			
YHKÖ Toplam	Kadın	132	3,26	,734	,064	-	296	,000	0,43
	Erkek	166	3,58	,769	,060	3,70			

Analiz sonuçları göstermektedir ki örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin YHKÖ idari yönetim alt boyut puanlarının yaş (gruplanmış) değişkenine (Tablo 7) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H analizi sonucunda grupların ortalamaları arasındaki farklılık tüm alt boyutlar için anlamlı bulunmamıştır ($p>.05$).

Analiz sonuçları göstermektedir ki örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut puanlarının başvuru türü değişkenine (Tablo 8) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H analizi sonucunda idari yönetim (KW=7.33; $p>.05$), eğitim (KW=2.97; $p>.05$), destek hizmetleri (KW=4.96; $p>.05$), dönüştürücü nitelik (KW=5.64; $p>.05$) ölçek toplam puanlarının (KW=6.42; $p>.05$) grupların ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmazken fiziki olanaklar alt boyutu için farklılık anlamlı bulunmuştur (KW=10.84; $p<.05$). Fiziki olanaklar alt boyutunda diğer başvuru türleri grubunun ortalaması YKS ile başvuranlardan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.

Tablo 7: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Yaş (Gruplanmış) Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	$\bar{x}_{sıra}$	χ^2	sd	P
İdari Yönetim	20 ve Altı	44	165,27	4,46	3	0,216
	21-25	200	149,69			
	26-30	36	125,39			
	31 ve Üstü	18	157,06			
Fiziki Olanaklar	20 ve Altı	44	138,36	2,51	3	,473
	21-25	200	151,51			
	26-30	36	140,50			
	31 ve Üstü	18	172,39			
Eğitim	20 ve Altı	44	154,64	4,21	3	,240
	21-25	200	154,21			
	26-30	36	129,61			
	31 ve Üstü	18	124,39			
Destek Hizmetleri	20 ve Altı	44	131,86	7,51	3	,057
	21-25	200	153,72			
	26-30	36	167,06			
	31 ve Üstü	18	110,61			
Dönüştürücü Nitelik	20 ve Altı	44	142,86	3,24	3	,356
	21-25	200	155,39			
	26-30	36	135,22			
	31 ve Üstü	18	128,83			
YHKÖ Toplam	20 ve Altı	44	143,59	2,40	3	,494
	21-25	200	154,64			
	26-30	36	134,67			
	31 ve Üstü	18	136,50			
	Toplam	298				

Tablo 8: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Başvuru Türü Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	$\bar{x}_{sıra}$	x^2	sd	P
İdari Yönetim	Diploma Notu	192	145,64			
	TR-YÖS	36	130,17			
	Ünv. Kendi Sınavı	18	182,94	7,33	4	,120
	YKS	10	147,30			
	Diğer	42	169,93			
Fiziki Olanaklar	Diploma Notu	192	147,08			
	TR-YÖS	36	129,94			
	Ünv. Kendi Sınavı	18	155,50	10,84	4	,028
	YKS	10	110,90			
	Diğer	42	183,93			
Eğitim	Diploma Notu	192	151,00			
	TR-YÖS	36	132,28			
	Ünv. Kendi Sınavı	18	152,94	2,97	4	,291
	YKS	10	127,30			
	Diğer	42	161,21			
Destek Hizmetleri	Diploma Notu	192	152,35			
	TR-YÖS	36	122,22			
	Ünv. Kendi Sınavı	18	144,17	4,96	4	,291
	YKS	10	145,70			
	Diğer	42	163,02			
Dönüştürücü Nitelik	Diploma Notu	192	150,01			
	TR-YÖS	36	127,44			
	Ünv. Kendi Sınavı	18	157,94	5,64	4	,228
	YKS	10	122,90			
	Diğer	42	168,79			
YHKÖ Toplam	Diploma Notu	192	150,13			
	TR-YÖS	36	124,44			
	Ünv. Kendi Sınavı	18	162,50	6,42	4	,170
	YKS	10	123,90			
	Diğer	42	168,64			
	Toplam	298				

Tablo 9'a göre, örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut puanlarının öğrenim gördükleri program türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda idari yönetim ($t=3.28$; $p<.01$), fiziki olanaklar ($t=2.55$; $p<.05$), eğitim ($t=2.86$; $p<.01$), destek hizmetleri ($t=2.17$; $p<.05$), dönüştürücü nitelik ($t=3.10$; $p<.01$) alt boyutları ve ölçek toplam puanları ($t=3.12$; $p<.01$) için grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Tüm alt boyutlar için ön lisans öğrencilerinin algısı lisans mezunu olanlardan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.

Tablo 9: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Öğrenim Gördükleri Program Türü Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	\bar{x}	ss	Sh _t	<i>t</i> Testi		
						<i>t</i>	<i>Sd</i>	<i>P</i>
İdari Yönetim	Ön lisans	36	4,05	,804	,134	3,28	296	,001
	Lisans	262	3,57	,819	,051			
Fiziki Olanaklar	Ön lisans	36	3,65	,777	,129	2,55	296	,001
	Lisans	262	3,26	,881	,054			
Eğitim	Ön lisans	36	3,90	,612	,102	2,86	296	,005
	Lisans	262	3,49	,821	,051			
Destek Hizmetleri	Ön lisans	36	3,37	,982	,164	2,17	296	,031
	Lisans	262	2,98	1,008	,062			
Dönüştürücü Nitelik	Ön lisans	36	3,94	,679	,113	3,10	296	,002
	Lisans	262	3,48	,861	,053			
YHKÖ Toplam	Ön lisans	36	3,81	,624	,104	3,12	296	,002
	Lisans	262	3,39	,774	,048			

Tablo 10'a göre, örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut puanlarının Kırklareli'de ikamet süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü (boyutlu) varyans analizi (ANOVA) sonucunda idari yönetim ($F=4.62$; $p <.01$), fiziki olanaklar ($F=3.46$; $p <.01$), eğitim ($F=4.36$; $p <.01$) alt boyutları ve ölçek toplam puanlarının ($F=3.91$; $p <.01$) için grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunurken destek hizmetleri ($F=1.53$; $p >.05$) alt boyutu anlamlı bulunmamıştır. Scheffe testi sonucunda idari yönetim alt boyut puanlarının Kırklareli'de ikamet süresi değişkenine göre

hangi gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdiğini belirlemek amacıyla yapılan, 1 yıl ve altı süredir Kırklareli’de ikamet eden grubun ortalaması 5 yıl ve üstü ikamet eden gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu; fiziki olanaklar alt boyut puanları için 1 yıl ve altı süredir Kırklareli’de ikamet eden grubun ortalaması 3 yıldır ikamet eden gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu; eğitim alt boyut puanları için 1 yıl ve altı süredir Kırklareli’de ikamet eden grubun ortalaması 3 yıldır ikamet eden gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu; dönüştürücü nitelik alt boyut puanları için 1 yıl ve altı süredir Kırklareli’de ikamet eden grubun ortalaması 3 yıldır ikamet eden gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu; ölçek toplam puanları için 1 yıl ve altı süredir Kırklareli’de ikamet eden grubun ortalaması 3 yıldır ikamet eden gruptan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Diğer grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıklar anlamlı bulunmamıştır ($p >,05$).

Kırklareli’de ikamet süresi ile hizmet kalite algısı arasındaki ilişki incelendiğinde, İdari Yönetim ($F=4,62$; $p =,001$; $\eta^2= 0,06$) ve Eğitim ($F=4,36$; $p =,002$; $\eta^2=0,05$) boyutlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Etki büyüklüğü değerleri (η^2), ikamet süresinin kalite algısındaki değişimin %5 ila %6’sını açıkladığını göstermektedir (orta düzey etki). Post-hoc analizler (Scheffe), “1 yıl ve altı” süredir ikamet eden yeni öğrencilerin ($\bar{x}=3,95$), “5 yıl ve üzeri” süredir kalan öğrencilere ($\bar{x}=3,33$) kıyasla idari hizmetleri çok daha olumlu algıladığını göstermektedir. Bu veri, öğrencilerin üniversitede geçirdikleri süre uzadıkça memnuniyet algılarının düştüğünü gösteren ters yönlü bir ilişkiye işaret etmektedir. Ancak, verinin kesitsel doğası gereği bu düşüşün, öğrencilerin zamanla beklentilerinin değişmesinden mi, yoksa yeni gelen kohortların profillerinin farklı olmasından mı kaynaklandığı net olarak ayrılamamaktadır.

Tablo 11’de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut puanlarının burs alıp almama değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U analizi sonucunda idari yönetim ($z=-1.49$; $p>.05$), fiziki olanaklar ($z=-1.85$; $p>.05$), eğitim ($z=-1.39$; $p>.05$), destek hizmetleri ($z=-1.68$; $p>.05$) ve toplam puanları için ($z=-1.73$; $p>.05$) grupların ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmazken dönüştürücü nitelik için farklılık anlamlı bulunmuştur ($z=-2.07$; $p<.05$). dönüştürücü nitelik için burs alanların ortalaması almayanlardan anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır.

Tablo 12’ye göre, örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut puanlarının bir işte çalışma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda tüm alt boyutlar için grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılıklar anlamlı bulunmamıştır ($p>.05$).

Analiz sonuçları göstermektedir ki örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut puanlarının aylık gelir değişkenine (Tablo 13) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H analizi sonucunda idari yönetim ($KW=18.41$; $p<.001$); fiziki olanaklar ($KW=11.51$; $p<.01$), eğitim $KW=21.65$; $p<.001$), dönüştürücü nitelik ($KW=22.69$; $p<.001$) ve ölçek toplam puanları için ($KW=19.12$; $p<.001$) grupların ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunurken destek hizmetleri ($KW=3.35$; $p>.05$) için anlamlı bulunmamıştır. Mann Whitney U analizi ile yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda fiziki olanaklar 20001 ve üzeri aylık geliri olan grubunun ortalaması diğer gruplardan anlamlı şekilde yüksek olduğu; eğitim

Tablo 10: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Kırklareli’de İkamet Süresi Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, \bar{x} ve ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	\bar{x}	ss	Var. K.	KT	Sd	KO	F	P
İdari Yönetim	1 Yıl ve Altı	52	3,95	,666	G.Arası	12,166	4	3,041		
	2 Yıl	64	3,79	,948	G.İçi	192,807	293	,658		
	3 Yıl	64	3,54	,701	Toplam	204,973	297		4,62	,001
	4 Yıl	76	3,52	,754						
	5 ve Üzeri	42	3,33	,987						
Fiziki Olanaklar	1 Yıl ve Altı	52	3,67	,822	G.Arası	10,303	4	2,576		
	2 Yıl	64	3,32	,976	G.İçi	218,114	293	,744		
	3 Yıl	64	3,10	,845	Toplam	228,417	297		3,46	,009
	4 Yıl	76	3,25	,786						
	5 ve Üzeri	42	3,23	,888						
Eğitim	1 Yıl ve Altı	52	3,86	,599	G.Arası	10,906	4	2,726		
	2 Yıl	64	3,60	,795	G.İçi	183,144	293	,625		
	3 Yıl	64	3,28	,956	Toplam	194,049	297		4,36	,002
	4 Yıl	76	3,56	,699						
	5 ve Üzeri	42	3,40	,866						
Destek Hizmetleri	1 Yıl ve Altı	52	3,28	1,030	G.Arası	6,213	4	1,553		
	2 Yıl	64	3,07	1,136	G.İçi	297,571	293	1,016		
	3 Yıl	64	2,85	,883	Toplam	303,784	297		1,53	,194
	4 Yıl	76	2,94	,965						
	5 ve Üzeri	42	3,10	1,026						
Dönüştürücü Nitelik	1 Yıl ve Altı	52	3,87	,759	G.Arası	8,349	4	2,087		
	2 Yıl	64	3,53	,944	G.İçi	208,057	293	,710		
	3 Yıl	64	3,34	,960	Toplam	216,406	297		2,94	,021
	4 Yıl	76	3,53	,669						
	5 ve Üzeri	42	3,45	,868						
YHKÖ Toplam	1 Yıl ve Altı	52	3,76	,663	G.Arası	8,908	4	2,227		
	2 Yıl	64	3,49	,851	G.İçi	166,866	293	,570		
	3 Yıl	64	3,24	,807	Toplam	175,774	297		3,91	,004
	4 Yıl	76	3,41	,624						
	5 ve Üzeri	42	3,33	,836						

Tablo 11: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Burs Alıp Almama Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	$\bar{x}_{sıra}$	$\sum_{sıra}$	U	z	p
İdari Yönetim	Alıyor	28	172,57	4832,00	3134,000	-1,49	,135
	Almıyor	270	147,11	39719,00			
	Toplam	298					
Fiziki Olanaklar	Alıyor	28	178,07	4986,00	2980,00	-1,85	,065
	Almıyor	270	146,54	39565,00			
	Toplam	298					
Eğitim	Alıyor	28	171,07	4790,00	3176,00	-1,39	,164
	Almıyor	270	147,26	39761,00			
	Toplam	298					
Destek Hizmet.	Alıyor	28	175,43	4912,00	3054,00	-1,68	,094
	Almıyor	270	146,81	39639,00			
	Toplam	298					
Dönüştürücü Nitelik	Alıyor	28	181,50	5082,00	2884,00	-2,07	,038
	Almıyor	270	146,18	39469,00			
	Toplam	298					
YHKÖ Toplam	Alıyor	28	176,36	4938,00	3028,00	-1,73	,083
	Almıyor	270	146,71	39613,00			
	Toplam	298					

Tablo 12: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Bir İşte Çalışma Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	\bar{x}	ss	Sh _t	<i>t</i> Testi		
						t	Sd	p
İdari Yönetim	Çalışıyor	64	3,74	,859	,107	1,17	296	,243
	Çalışmıyor	234	3,60	,822	,054			
Fiziki Olanaklar	Çalışıyor	64	3,36	,878	,110	,58	296	,565
	Çalışmıyor	234	3,29	,878	,057			
Eğitim	Çalışıyor	64	3,67	,755	,094	1,44	296	,152
	Çalışmıyor	234	3,50	,820	,054			
Destek Hizmetleri	Çalışıyor	64	3,16	,989	,124	1,17	296	,242
	Çalışmıyor	234	2,99	1,017	,066			
Dönüştürücü Nitelik	Çalışıyor	64	3,61	,874	,109	,81	296	,420
	Çalışmıyor	234	3,52	,849	,055			
YHKÖ Toplam	Çalışıyor	64	3,54	,764	,096	1,20	296	,232
	Çalışmıyor	234	3,41	,770	,050			

Tablo 13: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Aylık Gelir Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	$\bar{x}_{sıra}$	x^2	sd	P
İdari Yönetim	10000 ve Altı	186	136,84	18,41	3	,000
	10001-15000	68	167,74			
	15001-20000	22	139,41			
	20001 ve üzeri	22	210,23			
Fiziki Olanaklar	10000 ve Altı	186	138,03	11,51	3	,009
	10001-15000	68	169,09			
	15001-20000	22	146,41			
	20001 ve üzeri	22	189,05			
Eğitim	10000 ve Altı	186	132,87	21,65	3	,000
	10001-15000	68	177,53			
	15001-20000	22	153,41			
	20001 ve üzeri	22	199,59			
Destek Hizmetleri	10000 ve Altı	186	142,61	3,35	3	,340
	10001-15000	68	161,68			
	15001-20000	22	154,59			
	20001 ve üzeri	22	165,05			
Dönüştürücü Nitelik	10000 ve Altı	186	134,02	22,69	3	,000
	10001-15000	68	186,03			
	15001-20000	22	133,14			
	20001 ve üzeri	22	183,86			
YHKÖ Toplam	10000 ve Altı	186	134,38	19,12	3	,000
	10001-15000	68	177,47			
	15001-20000	22	145,23			
	20001 ve üzeri	22	195,14			

için 20001 ve üzeri aylık geliri olan grubunun ortalaması diğer gruplardan anlamlı şekilde yüksek olduğu; dönüştürücü nitelik 10001-15000 geliri olanlar ve 20001 ve üzeri aylık geliri olan grubunun ortalaması diğer gruplardan anlamlı şekilde yüksek olduğu; toplam puanlar için 20001 ve üzeri aylık geliri olan grubunun ortalamasının diğer gruplardan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.

Tablo 14'te görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ alt boyut puanlarının dil yeterlik algısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H analizi sonucunda idari yönetim (KW=7.34; $p<.05$), fiziki olanaklar (KW=11.86; $p<.01$), destek hizmetleri (KW=12.06; $p<.01$), ölçek toplam puanları için

(KW=6.72; $p<.05$) grupların ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunurken eğitim (KW=2.43; $p>.05$) ve dönüştürücü nitelik (KW=.63; $p>.05$) için farklar anlamlı bulunmamıştır. Mann Whitney U analizi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda idari yönetim için Türkçe dil yeterliğini zayıf olarak algılayan olan grubunun ortalaması iyi ve orta olarak algılayan gruplardan anlamlı şekilde yüksek olduğu; fiziki olanaklar için Türkçe dil yeterliğini zayıf olarak algılayan olan grubunun ortalaması iyi ve orta olarak algılayan gruplardan anlamlı şekilde yüksek olduğu; destek hizmetleri için Türkçe dil yeterliğini zayıf olarak algılayan olan grubunun ortalaması iyi ve orta olarak algılayan gruplardan anlamlı şekilde yüksek olduğu; toplam puanlar için de Türkçe dil yeterliğini zayıf olarak algılayan olan grubunun ortalaması iyi ve orta olarak algılayan gruplardan anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur. Dil yeterliliğini "Zayıf" olarak tanımlayan grubun İdari Yönetim (MeanRank=212,30) ve Destek Hizmetleri memnuniyetinin, "İyi" ve "Orta" gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde

Tablo 14: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Dil Yeterlik Algısı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	$\bar{x}_{sıra}$	χ^2	sd	p
İdari Yönetim	Zayıf	10	212,30	7,34	2	,026
	Orta	114	155,71			
	İyi	174	141,82			
	Toplam	298				
Fiziki Olanaklar	Zayıf	10	184,50	11,86	2	,003
	Orta	114	168,24			
	İyi	174	135,21			
	Toplam	298				
Eğitim	Zayıf	10	175,30	2,43	2	,297
	Orta	114	156,27			
	İyi	174	143,58			
	Toplam	298				
Destek Hizmetleri	Zayıf	10	180,90	12,06	2	,002
	Orta	114	168,87			
	İyi	174	135,01			
	Toplam	298				
Dönüştürücü Nitelik	Zayıf	10	161,90	,63	2	,731
	Orta	114	153,08			
	İyi	174	146,44			
	Toplam	298				
YHKÖ Toplam	Zayıf	10	187,70	6,72	2	,035
	Orta	114	161,75			
	İyi	174	139,28			
	Toplam	298				

yüksek olması ($p = ,026$) literatürdeki genel eğilimlerin aksini sunmaktadır. Ancak, bu analizde dikkat edilmesi gereken husus, "Zayıf" grubundaki örneklem sayısının ($n = 10$) tüm örneklemin sadece %3,4'ünü oluşturmasıdır. Bu dengesizlik ve küçük örneklem büyüklüğü, istatistiksel sonucun gücünü zayıflatmakta ve Tip-I hata riskini artırmaktadır. Dolayısıyla bu bulgu, kesin bir yargıdan ziyade, irdelenmesi gereken bir anomali olarak değerlendirilmelidir.

Tablo 15: YHKÖ Alt Boyut Puanlarının Akademik Başarı Algısı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Gruplar	N	$\bar{x}_{sıra}$	χ^2	sd	p
İdari Yönetim	Zayıf	12	100,83	9,51	2	,009
	Orta	188	142,95			
	İyi	98	168,03			
	Toplam	298				
Fiziki Olanaklar	Zayıf	12	105,67	3,85	2	,146
	Orta	188	148,48			
	İyi	98	156,83			
	Toplam	298				
Eğitim	Zayıf	12	62,17	19,57	2	,000
	Orta	188	143,65			
	İyi	98	171,42			
	Toplam	298				
Destek Hizmetleri	Zayıf	12	149,83	2,24	2	,326
	Orta	188	143,99			
	İyi	98	160,03			
	Toplam	298				
Dönüştürücü liderlik	Zayıf	12	62,00	21,03	2	,000
	Orta	188	142,78			
	İyi	98	173,11			
	Toplam	298				
YHKÖ Toplam	Zayıf	12	90,00	10,72	2	,005
	Orta	188	143,98			
	İyi	98	167,38			
	Toplam	298				

Tablo 15'e göre, örneklem grubunu oluşturan uluslararası öğrencilerin YHKÖ idari yönetim alt boyut puanlarının akademik başarı algısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H analizi sonucunda idari yönetim

(KW=9.51; $p<.01$), eğitim (KW=19.57; $p<.001$), dönüştürücü nitelik (KW=21.03; $p<.001$) ve ölçek toplam puanları için (KW=10.72; $p<.01$) grupların ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunurken fiziki olanaklar (KW=3.85; $p>.05$) ve destek hizmetleri (KW=2.24; $p>.05$) için anlamlı bulunmamıştır. Mann Whitney U analizi ile yapılan ikili karşılaştırmalarda idari yönetim içim kendini akademik olarak iyi olarak algılayan olan grubunun ortalaması iyi ve orta olarak algılayan gruplardan; kendini orta olarak algılayan grubun da düşük olarak algılayan gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu; eğitim için kendini akademik olarak iyi olarak algılayan olan grubunun ortalaması iyi ve orta olarak algılayan gruplardan; kendini orta olarak algılayan grubun da düşük olarak algılayan gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu; dönüştürücü nitelik için kendini akademik olarak iyi olarak algılayan olan grubunun ortalaması iyi ve orta olarak algılayan gruplardan; kendini orta olarak algılayan grubun da düşük olarak algılayan gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu; toplam puanları için Kendini akademik olarak iyi olarak algılayan olan grubunun ortalaması iyi ve orta olarak algılayan gruplardan; kendini orta olarak algılayan grubun da düşük olarak algılayan gruptan anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışma, hızla uluslararasılaşan bir yükseköğretim kurumu olan Kırklareli Üniversitesi örneğinde, uluslararası öğrencilerin yükseköğretim hizmet kalitesi algılarını Uluslararası Öğrencilerin Hizmet Kalitesi Algısı Ölçeği (HESQUAL) üzerinden çok boyutlu olarak incelemiştir. Ölçek ve alt boyutlarından alınabilecek puanlar 1 ile 5 arasında değişmekte olup, bu çalışmada ölçek genel ortalaması $\bar{x}=3,44$, alt boyutlar içinde gözlenen en düşük ortalama ise $\bar{x}=3,03$ 'tür. Bu düzeyler, uluslararası öğrencilerin hizmet kalitesi algısının genel olarak olumlu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, alt boyutlar arasında ortaya çıkan asimetri ve bazı demografik değişkenlere bağlı sistematik farklılıklar, yükseköğretim yönetimi ve kalite güvencesi açısından kritik bir tartışma zemini üretmektedir.

YHKÖ bulgularına göre en yüksek algı idari yönetim boyutunda ($\bar{x}=3,63$), en düşük algı ise destek hizmetleri boyutunda ($\bar{x}=3,03$) gözlenmiştir. İdari yönetimi; eğitim kalitesi ($\bar{x}=3,54$), dönüştürücü nitelik ($\bar{x}=3,54$) ve fiziki olanakların kalitesi ($\bar{x}=3,30$) izlemiştir. Çalışmanın en tutarlı bulgusu, "İdari Yönetim" boyutundaki yüksek memnuniyet ($\bar{x}=3,63$) ile "Destek Hizmetleri" boyutundaki görece düşük memnuniyet ($\bar{x}=3,03$) arasındaki makastır. Bu tablo, üniversitenin uluslararasılaşma sürecinde "prosedürel/işlemsel" alanlarda görece güçlü; ancak "sosyal-bütünleştirici" desteklerde geliştirilmeye açık bir görünüm sergilediğine işaret etmektedir. Bu durum, literatürde uluslararası öğrencilerin öğretim ve idari süreçleri görece olumlu değerlendirebildiği; buna karşın sosyal uyum ve destek hizmetlerinde zorlanabildiği yönündeki bulgularla da uyumludur (Abdullah, 2006; Bayrak, 2007; Cevher, 2016; Sultan & Wong, 2012).

Öte yandan ölçeğin alt boyutları ve toplam puanları arasında güçlü istatistiksel ilişkiler bulunması, ölçümün iç tutarlılığına ve hizmet kalitesi bileşenlerinin öğrencinin deneyiminde bütüncül bir sistem olarak çalıştığına işaret etmektedir (Gemiçi, 2021; Yarar, 2017). Dolayısıyla hizmet kalitesi, tekil iyileştirmelerden ziyade, alt boyutları birbirine bağlayan entegre bir kalite güvencesi ve hizmet tasarımı yaklaşımıyla ele alınmalıdır.

Ülke ve program/bölüm düzeyinde betimsel farklılıklar da gözlenmiştir. Genel puanda en olumsuz algının raporlandığı ülkeler Moğolistan, Kosova ve Irak; en olumlu algının raporlandığı ülkeler ise Türkmenistan, Gambiya ve Çad olarak belirlenmiştir. Program/bölüm düzeyinde genel puanda en olumsuz algının raporlandığı üç program İngilizce Mütercim Tercümanlık, Finans ve Bankacılık, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon; en olumlu algının raporlandığı üç program ise Sosyoloji, Yaşlı Bakımı, İngilizce Öğretmenliği olarak görülmüştür. Ancak bu betimsel sıralamaların, alt gruplardaki örneklem büyüklükleri farklı olabileceğinden temkinle yorumlanması gerekmektedir.

4.1. Tartışma

İdari yönetim boyutunun yüksek; destek hizmetlerinin düşük görünmesi, üniversitenin kurumsal işleyişinin kayıt, belge ve prosedür gibi bürokratik temas noktalarında etkin; ancak psikososyal uyum, sosyal bütünleşme ve rehberlik/mentorluk gibi alanlarda daha sınırlı kaldığını düşündürmektedir. Giriş bölümünde ele alınan kurumsal habitus çerçevesiyle (Bourdieu; bk. Lee, 2021; Wheeldon et al., 2022) uyumlu olarak bu bulgu, üniversitenin bürokratik-işlemsel alana alan açarken sosyal-psikolojik ihtiyaçlara aynı esnekliği gösteremediğine işaret etmektedir. Destek hizmetleri bu bağlamda "ekstra" bir konfor alanı değil; kültürlenme stresini yönetebilmek için kritik bir tampon mekanizmadır (Abdullah, 2006; Berry, 1997; Sultan & Wong, 2012) ve bu mekanizmadaki zayıflık öğrencinin kuruma aidiyetini zedeleyerek akademik başarıyı dolaylı yoldan risk altına sokabilir.

Bulgular, yükseköğretimde hizmet kalitesi iyileştirmelerinin cinsiyete duyarlı ve öğrenci beklentilerini dikkate alan stratejilerle planlanmasının önemini vurgulamaktadır. Erkek öğrencilerin tüm hizmet boyutlarında kadın öğrencilere göre orta düzeyde daha yüksek memnuniyete sahip olması, kampüs hizmetlerinin deneyim düzeyinde "tam nötr" işlemediğini düşündürmektedir. Bu farkın oluşmasında birbiriyle bağlantılı birkaç mekanizma işliyor olabilir. Bayrak (2007) tarafından belirtilen "kadın öğrencilerin daha yüksek ve detaylı beklentilere sahip olduğu" tezi, bu çalışmanın bulgularıyla uyumludur. Hizmet kalitesi literatüründe kadınların genellikle hizmet süreçlerinin ayrıntılarına, iletişim kalitesine ve empati boyutuna daha fazla duyarlılık gösterdiği bilinmektedir; bu durum, aynı hizmet düzeyi karşısında daha yüksek beklenti-algı açığı oluşmasına yol açabilir.

İkinci ve belki de daha kritik bir açıklama, kampüs güvenliği ve fiziksel mekan kullanımıyla ilgilidir. Fiziki olanaklar boyutundaki etki büyüklüğünün ($d=0,45$) yüksek seyretmesi dikkat çekicidir. Literatürde, kadın öğrencilerin, özellikle uluslararası kadın öğrencilerin, kampüs ortamında güvenlik kaygılarını daha yüksek düzeyde yaşadığı ve bu kaygının fiziksel mekanların kullanımını kısıtladığı belgelenmiştir (Etopio & Devereux, 2019). Kampüs güvenliği algısının ruh sağlığı ve akademik katılım üzerindeki aracı etkisi, kadın öğrencilerin özellikle akşam saatlerinde kütüphane, laboratuvar ve sosyal alanları kullanımını sınırlayabilmekte; bu da fiziki olanaklar algısını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Nitekim uluslararası öğrencilerin kampüs güvenliği deneyimlerini inceleyen Ramrakhiani et al. (2021), cinsiyet ve ırkın kesişimsel etkisinin güvenlik algısını belirgin biçimde farklılaştırdığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda, Kırklareli Örneklemindeki kadın öğrencilerin fiziki olanaklara ilişkin düşük memnuniyeti, mekanların fiziksel niteliklerinin ötesinde, bu mekanlara erişim ve kullanımda yaşanan cinsiyet temelli eşitsizlikleri de yansıtıyor olabilir.

Üçüncü olarak, uluslararası kadın öğrencilerin deneyiminin kesişimsel (intersectional) bir perspektifle okunması gerekmektedir. Bu öğrenciler, hem “uluslararası öğrenci” hem de “kadın” kimliğinin örtüşen dezavantajlarıyla yüzleşmekte; bu durum, kurumsal habitusun çözümlenmesinde ek engeller üretmektedir (Johnson & Johnson, 2024). Dönüştürücü nitelik boyutundaki en yüksek etki büyüklüğü ($d=0,47$) ise bu boyutun kişisel gelişim, kariyer hazırlığı ve öz-gerçekleştirme gibi unsurları içermesiyle açıklanabilir. Uluslararası eğitimde cinsiyet farklılaşmasını inceleyen çalışmalar (Bonzini et al., 2022), kadın öğrencilerin uluslararası eğitimden kültürel öğrenme ve kişisel dönüşüm odaklı beklentiler taşıdığını göstermektedir; bu yüksek beklentiler karşılanmadığında memnuniyetsizliğin daha belirgin hale geldiği görülmektedir. Sonuç olarak, etki büyüklüklerinin orta düzeyde oluşu ($d=0,31-0,47$), bu farkın yalnızca rastlantısal bir örüntü olarak görülmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Üniversite yönetiminin, hizmet tasarımlarında “cinsiyete duyarlı” politikalar geliştirmesi; özellikle kampüs güvenliği, fiziksel mekanlara erişim ve destek hizmetlerinde kadın uluslararası öğrencilerin özgül ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamaları hayata geçirmesi önerilmektedir.

Sosyoekonomik farklılaşma açısından, aylık geliri 20.001 ve üzeri olan öğrencilerin; destek hizmetleri alt boyutu hariç (bu boyutta fark anlamlı değildir), diğer alt boyutlar ve toplam puan açısından daha olumlu bir kalite algısına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca dönüştürücü nitelik boyutunda 10.001-15.000 gelir grubunun, 10.000’den az ve 15.001-20.000 gruplarına kıyasla daha olumlu algıya sahip olması, hizmet kalitesi algısının yalnızca “gelir yükseldikçe artan” doğrusal bir çizgiye indirgenmemesi gerektiğini; bazı boyutlarda beklenti, erişim ve deneyim farklılıklarının daha karmaşık çalışabileceğini düşündürmektedir. Bu tabloda destek hizmetlerinin gelirden bağımsız görünmesi ise, söz konusu boyuttaki ihtiyaçların daha çok ortak (ve daha yapısal) bir deneyim üzerinden şekillenebileceğine işaret etmektedir.

Akademik başarı algısı da önemli bir farklılaşma üretmektedir: Akademik başarı algısı yüksek olan öğrenciler, fiziki olanaklar ve destek hizmetleri hariç ölçeğin diğer alt boyutları ve toplam puanda orta ve zayıf algılayan gruplara göre daha olumlu bir kalite algısına sahiptir. Bu bulgu, hizmet kalitesi değerlendirmesinin öğrencinin akademik öz-yeterlik ve başarı deneyimiyle ilişkili olarak beslendiğini; bazı boyutlarda ise (özellikle fiziki olanaklar ve destek) bu ilişkinin daha sınırlı kaldığını göstermektedir.

Ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, ölçeğin tüm alt boyutları ve toplam puanları için lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden daha olumlu bir kalite algısına sahiptir. Bu bulgu, öğrencinin kurumsal temas yoğunluğu, birimlerdeki hizmet akışının niteliği ve programlara özgü öğrenci-işleyiş ilişkisinin hizmet algısını etkileyebileceğini düşündürmektedir. Program/bölüm düzeyindeki betimsel farklılıklar da hizmet kalitesinin “genel ortalama” ile sınırlı okunmaması; kurumsal deneyimin birimler arasında farklılaşma üretebileceği gerçeğinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, üniversitede geçirilen süre ile memnuniyet arasındaki ters yönlü ilişkidir. İkamet süresi grupları arasında; idari yönetimde “1 yıldan az” grubunun 5 yıl ve üzeri gruba göre; fiziki olanaklar, eğitim, dönüştürücü nitelik ve toplam puanda ise “1 yıldan az” grubunun 3 yıl grubuna göre anlamlı şekilde daha olumlu algıya sahip olduğu görülmüştür.

Destek hizmetleri alt boyutunda anlamlı bir fark saptanmamıştır. Yeni kayıtlı öğrencilerin (1 yıl ve altı) memnuniyetinin daha yüksek oluşu ve 3. yıldan itibaren belirgin düşüş, başlangıçtaki yüksek heyecan ve düşük bilgi düzeyinin yarattığı pozitif algının zamanla yerini daha gerçekçi ve eleştirel bir bakışa bırakmasıyla açıklanabilir (“Balayı Etkisi”; Ye, 2025). Alternatif olarak, “memnuniyetsizlik paradoksu” gereği sistemi daha iyi tanıyan öğrencilerin bürokratik engelleri ve altyapı eksikliklerini daha net fark etmeye başlaması da olasıdır. Bu sonuç, kurumların yalnızca ilk haftalara odaklanan oryantasyon mantığını aşarak, öğrenim sürecinin ilerleyen yıllarına yayılan tutundurma ve destek mekanizmalarına yatırım yapması gerektiğine işaret etmektedir.

Bu noktada, destek hizmetleri boyutunun özgül örüntüsü ayrıca vurgulanmalıdır. Tablo 10’daki ANOVA sonuçları, ikamet süresinin destek hizmetleri algısı üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığını göstermektedir ($F=1,53$; $p=,194$). Diğer bir ifadeyle, destek hizmetleri memnuniyeti yalnızca yeni gelen öğrencilerde veya uzun süredir bulunan öğrencilerde değil, tüm ikamet süresi gruplarında tutarlı biçimde düşük seyretmektedir ($\bar{x}=2,85-3,28$ aralığında). Bu tutarlılık, destek hizmetlerindeki düşük algının bireysel adaptasyon süreçleriyle değil, kurumsal düzeyde yapısal bir eksiklikle ilişkili olduğuna güçlü bir kanıt sunmaktadır.

Yapısal sorun perspektifinden değerlendirildiğinde, destek hizmetleri boyutunun HESQUAL ölçeğinde kapsadığı çeşitli “yumuşak hizmetler” (soft services) alanının kurumsal düzeyde sistematik olarak yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu yetersizlik, bireysel uyum sürecinin doğal bir yansıması değil; üniversitenin uluslararasılaşma altyapısındaki kurumsal kapasite boşluğunun bir göstergesidir. Literatürde, uluslararası öğrencilerin destek hizmetlerine yönelik memnuniyetsizliğinin, kurumların nüfus artışına paralel olarak destek altyapısını ölçeklendirememesinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır (Ammigan & Jones, 2018). Kırklareli Örnekleminde uluslararası öğrenci sayısının on yılda 465’ten 2.502’ye yükseldiği göz önünde bulundurulduğunda, bu hızlı büyümenin destek hizmetleri altyapısında karşılığını bulamamış olması kuvvetle muhtemeldir.

Bu bulgular, kurumsal habitusun “bürokratik-işlemsel” boyutunun başarıyla kurumsallaştığını, “sosyal-bütünleştirici” boyutunun ise henüz yeterli düzeyde gelişmediğini göstermektedir. Berry’nin (1997) kültürlenme modelindeki tampon mekanizma bu nedenle kurumsal düzeyde işlevsiz kalmaktadır. Ayrıca destek hizmetlerinin gelir düzeyinden de bağımsız olması ($KW=3,35$; $p>,05$), bu boyuttaki yetersizliğin sosyoekonomik statüden bağımsız, evrensel bir kurumsal deneyim olduğunu pekiştirmektedir. Tüm bu kanıtlar bir arada değerlendirildiğinde, destek hizmetleri boyutu Kırklareli Üniversitesinin uluslararasılaşma sürecinde en acil müdahale gerektiren alan olarak öne çıkmaktadır.

Dil yeterlilik algısı bulguları da tek yönlü varsayımları zorlayan bir tablo sunmaktadır. Dil yeterlilik algısı “zayıf” olan öğrenciler, eğitim ve dönüştürücü nitelik hariç, diğer alt boyutlar ve toplam puan açısından “orta” ve “iyi” gruplara göre daha olumlu algı bildirmiştir. Çalışmada Türkçe yeterliliği “zayıf” olan küçük bir grubun ($n=10$) beklenmedik şekilde yüksek memnuniyet bildirmesi, dil bariyerinin stresi artırdığı ve memnuniyeti düşürdüğü yönündeki genel kabul (Poyrazlı & Grahame, 2007) doğrudan örtüşmeyebilir. Bu bulgu, “Beklenti Uyuşmazlığı Kuramı” ve “mutlu bilgisizlik” hipotezi ile açıklanabilir: Dil yetkinliği düşük öğrencilerin beklentilerini minimal düzeyde tutması veya kurumla etkileşimlerinin yüzeysel kalması, yapısal sorunları daha az fark etmelerine yol açmış olabilir. Diğer bir olasılık ise, anket maddelerinin tam kavranmamış olmasıdır; bu durum ayrıca bir sınırlılık olarak değerlendirilmelidir.

Bununla birlikte, bu bulgunun yorumlanmasında önemli bir metodolojik çekince göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmada kullanılan ölçek maddeleri için herhangi bir anlaşılabilirlik sınaması (comprehensibility test) uygulanmamıştır. Bu durum, farklı dil yeterlilik düzeylerine sahip katılımcıların ölçek maddelerini aynı kavramsal çerçevede yorumlayıp yorumlamadıklarına dair sistematik bir kanıt bulunmadığı anlamına gelmektedir. Prensip, katılımcıların öznel değerlendirmelerinin geçerli karşılaştırmalara temel oluşturabilmesi için ölçek ifadelerinden aynı anlam çıkarılması ön koşuldur. Özellikle Türkçe yeterliliğini "zayıf" olarak tanımlayan grubun (n=10) raporladığı yüksek memnuniyet düzeyinin, ölçek maddelerinin tam olarak kavranamamasından kaynaklanıyor olabileceği ihtimali, "mutlu bilgisizlik" hipotezi kadar güçlü bir alternatif açıklamadır. Ayrıca bu grubun örneklem büyüklüğü (n=10), istatistiksel açıdan güvenilir çıkarımlar yapılmasını engelleyecek düzeyde düşüktür. Bu denli küçük bir örneklem, geniş güven aralıkları üretmekte ve bireysel uç değerlerin grup ortalamasını orantısız biçimde etkilemesine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla bu gruba ilişkin bulgular, kesinlikli genellemeler yerine dikkatle yorumlanması gereken ön bulgular (preliminary findings) olarak değerlendirilmelidir.

Analizler, yaş değişkenine göre ölçeğin tüm alt boyutları ve toplam puanları açısından anlamlı fark olmadığını göstermiştir. Benzer biçimde, bir işte çalışıp çalışmama durumuna göre de ölçeğin tüm alt boyutları ve toplam puanında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Başvuru türü değişkeninde ise yalnızca fiziki olanaklar alt boyutunda "diğer" grubunun algısının YKS ile başvuranlardan daha olumlu olduğu; diğer alt boyutlarda ve toplam puanda farkların anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Burs değişkeninde de yalnızca dönüştürücü nitelik alt boyutunda burs alanların algısının daha olumlu olduğu; diğer boyutlarda ve toplam puanda anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Bu örüntü, hizmet kalitesinin bazı boyutlarda belirli demografik/kontekst değişkenlerine duyarlı; bazı boyutlarda ise daha "ortak deneyim" üzerinden şekillendiğini düşündürmektedir.

4.3. Öneriler

Bulgular, Kırklareli Üniversitesinin idari kapasitesinin güçlü yönlerini; buna karşın sosyal kapsayıcılık kapasitesinin geliştirilmeye açık alanlarını yansıtmaktadır. Bu çalışma özelinde "hizmet kalitesi", yalnızca öğrenci memnuniyetini artıran bir araç değil; farklı kültürel sermayelere sahip bireylerin kurumsal habitusa eklemlenmesini sağlayan stratejik bir "entegrasyon arayüzü" olarak öne çıkmaktadır. Üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunu sürdürülebilir kılmak için nicel büyüme hedeflerini, nitel derinleşme ve kapsayıcı hizmet tasarımı ile desteklemesi elzemdir. Bu çerçevede şu öneriler geliştirilebilir:

- Akademik hizmetler güçlü bir boyut olarak öne çıkmıştır; öğretim elemanlarının niteliği ve ders içerikleri diğer hizmetlere nazaran daha olumlu değerlendirilmiştir.
- Fiziksel imkânlar, kütüphane hizmetleri ve sosyal alanlar görece daha yetersiz bulunmuş; öğrencilerin bu konularda daha fazla memnuniyetsizlik yaşadığı görülmüştür.
- İdari hizmetlerde bürokratik süreçlerin yavaşlığı ve yabancı dil desteğinin sınırlı olması hizmet algısını olumsuz etkileyebilmektedir; bu durum sosyal uyum ve destek hizmetlerinde daha yüksek memnuniyetsizliğe dönüşebilmektedir.

- Demografik değişkenlere göre farklılıklar tüm boyutlarda yaygın olmamakla birlikte, bazı kritik eksenlerde (cinsiyet, ikamet süresi, gelir, başarı algısı, bursun dönüştürücü niteliğe etkisi) belirginleşmektedir.
- Akademik hizmetlerin kalitesinin sürdürülmesi; öğretim elemanlarının uluslararası öğrencilerin dil ve kültürel farklılıklarına yönelik duyarlılıklarını artırmak üzere eğitimlerin düzenlenmesi.
- Fiziksel altyapının güçlendirilmesi; kütüphane, laboratuvar ve sosyal alanların kapasite ve erişilebilirliğinin artırılması.
- İdari hizmetlerde dijitalleşmenin artırılması; çok dilli danışma, rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi.
- Destek hizmetlerinin ikamet süresinden ve gelir düzeyinden bağımsız olarak tüm öğrenci gruplarında düşük seyretmesi, bu alanın bireysel müdahalelerle değil, kurumsal düzeyde yapısal bir dönüşümle ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki politika önerileri geliştirilmiştir:
 - (i) Uluslararası Öğrenci Destek Birimi: Üniversite bünyesinde, uluslararası öğrencilere yönelik psikososyal danışmanlık, akademik mentorluk, kariyer rehberliği ve bürokratik yönlendirme hizmetlerini tek çatı altında sunan, çok dilli personelle donatılmış müstakil bir “Uluslararası Öğrenci Destek ve Entegrasyon Merkezi” kurulması önerilmektedir. Bu yapı, mevcut dağınık hizmet noktalarının koordinasyonsuzluğundan kaynaklanan erişim sorunlarını çözebilir.
 - (ii) Akran Mentorluk Programı: Kıdemi öğrenciler ile yeni kaydolun uluslararası öğrencilerin eşleştirildiği yapılandırılmış bir akran mentorluk sistemi oluşturulmalıdır. Mentorluk programının yalnızca oryantasyon dönemiyle sınırlı kalmayıp en az iki yarıyıl boyunca sürmesi, öğrencilerin “balayı etkisi” sonrası yaşadıkları memnuniyet düşüşünü hafifletme potansiyeli taşımaktadır.
 - (iii) Kültürlerarası Etkinlik Takvimi: Öğrenci kulüpleri, yerel topluluklar ve belediye iş birliğiyle düzenlenen düzenli kültürlerarası etkinlikler (yemek festivalleri, dil kafeleri, kültürel tanıtım günleri), uluslararası öğrencilerin sosyal ağlarını genişletmelerine ve aidiyet duygularını güçlendirmelerine katkı sağlayabilir. Bu etkinliklerin kurum-sallaştırılması, destek hizmetlerinin “görünürlüğünü” ve erişilebilirliğini artıracaktır.
 - (iv) Psikolojik Danışmanlık Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Üniversitenin mevcut psikolojik danışmanlık hizmetlerinin uluslararası öğrencilerin kültürlenme stresi, yalnızlık ve kimlik çatışması gibi özgül sorunlarına yanıt verecek şekilde uzmanlaştırılması gerekmektedir. Kültürlerarası danışmanlık yetkinliğine sahip personel istihdamı veya mevcut personelin bu alanda hizmet içi eğitime tabi tutulması önerilmektedir.

- (v) Kurumsal İzleme Mekanizması: Destek hizmetlerinin etkinliğini sürekli izlemek üzere, uluslararası öğrencilere yönelik dönemsel memnuniyet anketi ve odak grup görüşmeleri uygulanması; elde edilen verilerin YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreçlerine entegre edilmesi önerilmektedir. Bu mekanizma, hizmet iyileştirmelerinin kanıta dayalı (evidence-based) biçimde yönlendirilmesini sağlayacaktır.
- Burs ve finansal destek olanaklarının çeşitlendirilmesi; özellikle bursun dönüştürücü nitelik boyutundaki olumlu etkisi dikkate alınarak destek mekanizmalarının hedefli biçimde tasarlanması.
 - YÖKAK kalite standartları çerçevesinde öğrenci odaklı yönetim anlayışının güçlendirilmesi; uluslararası öğrencilerin geri bildirim ve karar alma süreçlerine daha etkin dâhil edilmesi.
 - Araştırmanın daha geniş katılımlı ve mümkünse rassal örnekleme yaklaşımlarıyla tekrarlanması.
 - Nicel bulguların, nitel yöntemlerin dâhil edildiği karma desen araştırmalarla desteklenmesi (özellikle cinsiyet farklarının ve ikamet süresi düşüşünün nedenlerini açığa çıkarmak için).
 - Türkiye koşullarına ve farklı öğrenci profillerine daha duyarlı alternatif ölçme araçlarının geliştirilmesi ya da mevcut aracın kültürlerarası geçerliliğinin güçlendirilmesi.

4.4. Sınırlılıklar

Bu çalışmanın bulguları, bazı metodolojik sınırlılıklar dâhilinde değerlendirilmelidir. İlk olarak, çalışmada kullanılan kolayda örnekleme yöntemi, sonuçların evrene genellenmesini kısıtlamaktadır. İkinci olarak, verilerin kesitsel doğası, ikamet süresine bağlı değişimlerin “gelişimsel bir süreç” mü yoksa “farklı dönemlerde gelen öğrenci profilleri (kohort etkisi)” mi olduğunun kesin olarak ayrıştırılmasını engellemektedir. Üçüncü ve kritik bir sınırlılık olarak, örneklem grubunun heterojen yapısına (23 farklı ülke) rağmen, alt gruplardaki sayısal yetersizlik nedeniyle ölçüm eşdeğerliği testinin yapılamamış olması vurgulanmalıdır. Farklı kültürel geçmişe sahip öğrencilerin anket maddelerini aynı kavramsal çerçevede yorumlayıp yorumlamadıkları belirsizdir. Dördüncü olarak, ölçek maddelerinin anlaşılabilirliğine ilişkin sistematik bir sınıma (comprehensibility check veya cognitive pretesting) uygulanmamış olması metodolojik bir sınırlılık olarak değerlendirilmelidir. Çalışma örnekleminin 23 farklı ülkeden ve heterojen dil yeterlilik düzeylerinden oluşan katılımcıları barındırması, ölçek ifadelerinin tüm katılımcılar tarafından aynı kavramsal çerçevede anlaşılıp anlaşılmadığına dair bir belirsizlik doğurmaktadır. Nitekim Türkçe yeterliliğini "zayıf" olarak tanımlayan küçük grubun ($n=10$) beklenmedik düzeyde yüksek memnuniyet bildirmesi, bu belirsizliğin somut bir yansıması olarak okunabilir. Söz konusu bulgu bir yandan "mutlu bilgisizlik" hipotezi ile açıklanabilir olsa da diğer yandan maddelerin yeterince anlaşılabilmesi nedeniyle sistematik bir yanıt sapması (response bias) oluşmuş olabileceği ihtimalini de barındırmaktadır.

Beşinci olarak, Türkçe yeterliliği "zayıf" grubunun örneklem büyüklüğü ($n=10$) istatistiksel genellenebilirlik açısından kritik bir eşiğin altındadır. Küçük örneklem, merkezi limit teoremine dayalı istatistiksel varsayımların karşılanmasını güçleştirmekte; güven aralıklarını genişletmekte ve bireysel uç değerlerin grup istatistiklerini orantısız biçimde etkilemesine zemin hazırlamaktadır (De Winter, 2013). Bu nedenle, söz konusu gruba ilişkin bulgular genellenebilir sonuçlar olarak değil, gelecek araştırmalarda daha büyük ve homojen örneklemle sınanması gereken ön bulgular olarak değerlendirilmelidir. Gelecek araştırmaların, ölçek uygulaması öncesinde bilişsel ön test veya anlaşılabilirlik sınavı prosedürlerini uygulaması; ayrıca dil yeterliliği düşük katılımcılar için ölçeğin ana dillerine çevrilmiş versiyonlarının kullanılması, ölçüm geçerliğini güçlendirecek önemli adımlar olacaktır.

Bu çalışmada a priori güç analizi yerine post-hoc güç analizi uygulanmıştır; bu durum bir sınırlılık olarak değerlendirilmelidir. Kolayda örneklem yönteminin doğası gereği önceden belirlenmiş bir örneklem büyüklüğü hedefi konulmamış, bunun yerine ulaşılabilen tüm katılımcılardan veri toplanmıştır. Post-hoc güç analizi sonuçları, 298 katılımcıyla yürütülen t-testlerinde orta düzey ($d \geq 0,33$) ve üzeri etki büyüklüklerinin tespiti için yeterli gücün sağlandığını ($1-\beta > \%80$), ANOVA analizlerinde ise $\eta^2 \geq 0,039$ düzeyindeki etkilerin tespiti için gücün yeterli olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, Eğitim ve Destek Hizmetleri boyutlarındaki küçük etki büyüklüklerinde ($d=0,31-0,32$) güç değerleri $\%80$ eşiğinin sınırında kalmıştır. Bu durum, söz konusu boyutlardaki farklılıkların Tip-II hata riski taşıyabileceğini ve gelecek çalışmalarda daha büyük örneklemle doğrulanması gerektiğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak, Kırklareli Üniversitesindeki uluslararası öğrencilerin hizmet kalitesi algıları, kurumun idari kapasitesinin gücünü; buna karşın sosyal kapsayıcılık kapasitesinin geliştirilmeye açık yönlerini görünür kılmaktadır. Çalışma, sunduğu veriye dayalı içgörülerle hem Kırklareli Üniversitesinin stratejik planlama süreçlerine hem de benzer ölçekteki Türk üniversitelerinin kalite güvence çalışmalarına rehberlik etme potansiyeli taşımaktadır.

Ölçek geçerliği açısından bir sınırlılık olarak belirtilmesi gereken husus, HESQUAL'in Türkçe uyarlamasının (Yılmaz, 2019) Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yerli öğrenci ağırlıklı bir örneklem üzerinde geliştirilmiş olması; mevcut çalışmada ise farklı bir kurumsal bağlamda (KLÜ) ve yalnızca uluslararası öğrencilerden oluşan bir örneklemde uygulanmasıdır. Her ne kadar DFA sonuçları kabul edilebilir uyum değerleri vermiş olsa da ileride yapılacak çalışmalarda farklı üniversitelerin uluslararası öğrenci popülasyonlarında açılımcı faktör analizinin yeniden uygulanması, ölçeğin kültürlerarası yapısal tutarlılığının daha sağlam biçimde doğrulanmasına katkı sağlayabilir.

Etik Kurul Onayı: Bu makalenin etik açıdan uygunluğu Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulundan 162686 sayılı Etik Kurul Kararı ile alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Çift kör hakem.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Katkı Oranı: K.G. çalışmanın $\%50$ 'ini, A.B. $\%25$ 'ini ve M.O. da $\%25$ 'ini gerçekleştirmiştir.

EXTENDED ABSTRACT

The internationalization of higher education has evolved into a complex, multidimensional phenomenon in which student satisfaction functions simultaneously as a quality indicator and a mechanism of institutional accountability. Over the past decade, Türkiye has emerged as a rising actor in this global market, with the number of international students rising from approximately 48,000 in 2013–2014 to more than 336,000 in 2023–2024. Yet the academic experience of these students cannot be reduced to cognitive engagement with a curriculum; it is simultaneously a process of acculturation, psychosocial adjustment, and negotiation with what Bourdieu terms an "institutional habitus." Building on Berry's acculturation model and contemporary discussions of intersectionality, this study adopts the perceived service quality approach, which defines quality as the gap between expectations and perceived performance. The HESQUAL model (Teeroovengadum, Kamalanabhan, & Seebaluck, 2016) provides a sector-specific, five-dimensional framework covering administrative management, physical facilities, academic quality, support services, and transformative quality, thereby extending the generic SERVQUAL tradition toward a more hierarchical and context-sensitive instrument.

This study examines international students' perceptions of higher education service quality at Kırklareli University in relation to ten demographic variables, including gender, age, application type, program level, length of residence, scholarship status, employment, monthly income, language proficiency, and academic success perception. The aim is to render visible both the strengths of the institution's administrative capacity and the developmental gaps in its socially inclusive infrastructure, thereby generating data-driven insights for policy.

The research follows a quantitative, cross-sectional design and employs the comparative relational survey model. The target population comprised 2,711 international students enrolled at Kırklareli University during the 2024–2025 academic year, and a convenience sample of 298 participants (132 women, 166 men) in active associate-degree or undergraduate registration was surveyed. Data were collected via a researcher-developed demographic form and the Turkish adaptation of the HESQUAL scale (Yılmaz, 2019), a five-point Likert instrument with 48 items distributed across five subdimensions. Ethics approval and institutional permissions were secured prior to data collection. Confirmatory factor analysis supported the five-factor structure in the international-student sample ($\chi^2/df = 4.155$; RMSEA = .072; CFI = .911), with acceptable internal consistency across subscales. Inferential analyses included independent-samples t-tests, Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis H, and one-way ANOVA, supplemented by post-hoc power analysis.

Descriptive statistics indicated an above-average overall perception of service quality ($M = 3.44$). The highest mean was reported for administrative management ($M = 3.63$), followed by academic quality ($M = 3.54$) and transformative quality ($M = 3.54$). Physical facilities ($M = 3.30$) and, most notably, support services ($M = 3.03$) received the lowest evaluations. Inferential analyses revealed systematic demographic differentiation. Male students reported significantly more positive perceptions than female students in the administrative, physical, academic, and support

dimensions. Associate-degree students consistently reported more favorable evaluations than their undergraduate counterparts across every subdimension. Monthly income produced significant differences in most dimensions, with higher-income students reporting more positive perceptions, while scholarship status had a targeted effect on the transformative dimension. Academic success perception was positively associated with service-quality evaluations, supporting a bidirectional, experience-mediated logic. One of the most striking findings was an inverse relationship between length of residence and perception: students with less than one year of experience reported significantly more positive perceptions than those with five or more years in every dimension except support services, where dissatisfaction was uniformly distributed across cohorts. Age and employment status produced no significant differences. At the country level, students from Turkmenistan, Gambia, and Chad reported the most positive perceptions, while students from Mongolia, Kosovo, and Iraq reported the most critical evaluations.

The pattern in which administrative management scores highest while support services score lowest suggests that the institution has succeeded in routinizing bureaucratic and procedural interactions, such as registration, documentation, and formal workflows, but has yet to develop adequately the "soft services" that underpin psychosocial integration, mentoring, and social belonging. Read through Bourdieu's concept of institutional habitus, this asymmetry indicates that the bureaucratic–transactional dimension has been effectively institutionalized, whereas the socially integrative dimension remains underdeveloped, leaving the buffering mechanism posited by Berry's acculturation model functionally inactive at the institutional level. The gender gap is interpreted through gender-sensitive and intersectional lenses, which draw attention to campus safety concerns and the overlapping disadvantages faced by international women students. The inverse residence–satisfaction relationship challenges linear adaptation narratives and points instead toward an unmet-expectations mechanism, in which early enthusiasm gradually gives way to more critical evaluation as bureaucratic and relational burdens accumulate. The unexpected finding that students reporting "weak" Turkish proficiency evaluated most dimensions more positively is interpreted cautiously, given that no comprehensibility testing of the scale items was conducted.

The findings render visible the institution's administrative strength alongside its developmental needs in the domain of social inclusion. Support services appear to require structural transformation rather than piecemeal individual-level adjustment. Concrete policy recommendations include establishing a multilingual International Student Support and Counseling Unit, implementing a structured peer-mentoring program spanning at least two semesters, organizing a regular intercultural event calendar in cooperation with student clubs and local communities, expanding specialized intercultural psychological counseling, and embedding an institutional monitoring mechanism within national quality assurance processes. The study is limited by convenience sampling, its cross-sectional design, the absence of scale comprehensibility testing, and the small subsample in the "weak" language-proficiency category. Future research should incorporate mixed-method designs and culturally sensitive instrument development to further unpack the gendered and longitudinal dimensions of international-student experience in Türkiye.

KAYNAKÇA

- Abacıoğlu, C. S., Volman, M., & Fischer, A. (2019). Teachers' multicultural attitudes and perspective-taking abilities as factors in culturally responsive teaching. *British Journal of Educational Psychology*, 90(3), 736–752.
- Abdullah, F. (2006). Measuring service quality in higher education: Three instruments compared. *International Journal of Research & Method in Education*, 29(1), 71–89.
- Al-Jaberi, M. A., Juni, M. H., Shahar, H. K., Ismail, S. I. F., Saeed, M. A., & Ying, L. P. (2019). Effectiveness of an educational intervention in reducing new international postgraduates' acculturative stress in Malaysian public universities: Protocol for a cluster randomized controlled trial. *JMIR Research Protocols*, 9(2), e12950. <https://doi.org/10.2196/12950>
- Ammigan, R., & Jones, E. (2018). Improving the student experience: Learning from a comparative study of international student satisfaction. *Journal of Studies in International Education*, 22(4), 283–301. <https://doi.org/10.1177/1028315318773137>
- Amundsen, O., Fauglied, A., Nugame, J., & Bøe, T. (2022). Predictors of social and academic integration in students participating in a university mentor program: A cross-sectional study. *PsyArXiv*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/wmyj6>
- Ashmore, T. L. (2018). What is the role of academic support in contemporary UK HE? (Publication No. 73885). [Doctoral dissertation, University of Kent]. <https://kar.kent.ac.uk/73885/>
- Ayaz, N. ve Arakaya, A. (2019). Yükseköğretimde hizmet kalitesi ölçümü: Öğrenci işleri daire başkanlığı örneği. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 1, 123–133.
- Bahadur, G. C. S., Gurung, S. K., Poudel, R. L., Yadav, U. S., Bhattacharjee, A., & Dhungana, B. R. (2024). The effect of higher education service quality on satisfaction among business students in India and Nepal. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186x.2024.2393521>
- Bakay, E. (2023). Multicultural classrooms in European higher education: Findings from interviews with international students and teaching staff. *International Journal on Lifelong Education and Leadership*, 9(1), 1–12.
- Bayrak, B. (2007). Yükseköğretim kurumlarından beklenen hizmet kalitesi ve hizmet kalitesinin algılanmasına yönelik bir araştırma (Tez No: 210966) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>
- Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 697–712. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>
- Bonzini, G., Di Pietro, G., Rossi, M. C. ve Zotti, R. (2022). Changes in the study abroad gender gap: A European cross-country analysis. *Higher Education Quarterly*, 76(3), 458–478. <https://doi.org/10.1111/hequ.12316>
- Bowden, J. L., & D'Alessandro, S. (2011). Co-creating value in higher education: the role of interactive classroom response technologies. *Asian Social Science*, 7(11). <https://doi.org/10.5539/ass.v7n11p35>

- Brown, T. A. (2015). *Confirmatory factor analysis for applied research* (2nd ed.). Guilford Press.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi Yayınları.
- Cevher, E. (2016). Hizmet kalitesi açısından üniversitelere yönelik şikayetlerin incelenmesi. *Yaşar Üniversitesi e-dergisi*, 11(43), 163–171. <https://doi.org/10.19168/jyu.74307>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- De Winter, J. C. F. (2013). Using the Student's t-test with extremely small sample sizes. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 18(10), 1–12. <https://doi.org/10.7275/e4r6-dj05>
- Derdiyok, T. (2019). Üniversitelerde kalite güvence sistemi kapsamında PUKÖ yönetim döngüsü uygulamasında bir model önerisi. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(15), 173–198.
- Dilek, İ. (2016). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen uluslararası öğrencilerde ve eğitim dili Türkçe olan üniversitelere gidenlerde Türkçe algısı. *Aydın Tömer Dil Dergisi*, 1(2), 17–32.
- Ereş, F. (2015). Türkiye’de göçmen eğitimi sorunsalı ve göçmen eğitiminde farklılığın yönetimi. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(2), 17–30.
- Etopio, A. L. ve Devereux, P. (2019). Perceived campus safety as a mediator of the link between gender and mental health in a national U.S. college sample. *Women & Health*, 59(7), 703–717. <https://doi.org/10.1080/03630242.2018.1549646>
- Gemiçi, M. (2021). Vakıf üniversitelerinde algılanan hizmet kalitesinin, algılanan öğrenci memnuniyetine ve prestije etkisi (Tez No: 704386) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Hu, J., & Wang, S. (2022). The reviewing of social reproduction theories: Social capital on students’ academic success. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 2, 222–228. <https://doi.org/10.54097/ehss.v2i.812>
- Hurley, A. E., Scandura, T. A., Schriesheim, C. A., Brannick, M. T., Seers, A., Vandenberg, R. J., & Williams, L. J. (1997). Exploratory and confirmatory factor analysis: Guidelines, issues, and alternatives. *Journal of Organizational Behavior*, 18(6), 667–683. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1379\(199711\)18:6<667::AID-JOB874>3.0.CO;2-T](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199711)18:6<667::AID-JOB874>3.0.CO;2-T)
- Jackson, M., Ray, S., & Bybell, D. (2013). International students in the U.S.: Social and psychological adjustment. *Journal of International Students*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.32674/jis.v3i1.515>
- Johnson, N. N. ve Johnson, T. L. (2024). The race-gender-equity-leadership matrix: Intersectionality and its application in higher education literature. *Journal of Higher Education*, 95(3), 345–368. <https://doi.org/10.1177/00219347241259454>
- Karasar, N. (2015). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayıncılık.
- Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi. (2025). Öğrenci sayıları. https://yuo.klu.edu.tr/Yardimci_Sayfalar/728-ogrenci-sayilari.klu

- Kompanets, I., & Vääänen, J. (2019). Student evaluation of international interaction and communication opportunities at university. *The European Journal of Social & Behavioural Sciences*, 24(1), 72–92. <https://doi.org/10.15405/ejsbs.248>
- Kuzhabekova, A., Hendel, D. D., & Chapman, D. W. (2015). Mapping global research on international higher education. *Research in Higher Education*, 56(8), 861–882. <https://doi.org/10.1007/s11162-015-9371-1>
- Latypova, G., Fattakhov, E., & Akhmetzyanova, A. (2021). Multicultural education of autochthons and migrants in Russia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.29333/ejecs/751>
- Lee, J. (2021). A future of endless possibilities? Institutional habitus and international students' post-study aspirations and transitions. *British Journal of Sociology of Education*, 42(3), 404–418. <https://doi.org/10.1080/01425692.2021.1886907>
- Liu, C., Watt, A., Thomas, M. B., & Solomonides, I. (2025). Examining international postgraduate student reflections of intensive and semester modes of delivery. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 22(7). <https://doi.org/10.53761/y0bzqr69>
- Maksüdünov, A., Çavuş, Ş. ve Eleren, A. (2016). Yüksek öğretimde öğrencilerin hizmet kalitesine yönelik algılamaları. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(4), 65–76.
- Merola, R. H., Coelen, R. J., & Hofman, W. H. (2019). The role of integration in understanding differences in satisfaction among Chinese, Indian, and South Korean international students. *Journal of Studies in International Education*, 23(5), 535–553. <https://doi.org/10.1177/1028315319861355>
- Mugo, S., & Puplampu, K. (2022). Beyond tokenism and objectivity: Theoretical reflections on a transformative equity, diversity, and inclusion agenda for higher education in Canada. *SN Social Sciences*, 2, 209. <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00509-2>
- Nguyen, M-H., Serik, M., Vuong, T-T., & Ho, M-T. (2019). Internationalization and its discontents: Help-seeking behaviors of students in a multicultural environment regarding acculturative stress and depression. *Sustainability*, 11(7), 1865. <https://doi.org/10.3390/su11071865>
- Nilsson, J. E., Butler, J., Shouse, S., & Joshi, C. (2008). The relationships among perfectionism, acculturation, and stress in Asian international students. *Journal of College Counseling*, 11(2), 147–158. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1882.2008.tb00031.x>
- Oral, S. (2005). *Otel işletmeciliği ve verimlilik analizleri*. Detay Yayıncılık.
- Özçelik, Y. (2018). Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Bölümü öğrencilerinin yükseköğretimde hizmet kalitesi ve üniversiteye güven algıları (Tez No: 503683) [Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi] Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Piroddi, C. (2021). Hope, habitus and social recognition: A Bourdieusian proposal. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 51(4), 619–635. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12325>
- Poyrazli, S., & Grahame, K. M. (2007). Barriers to adjustment: Needs of international students within a semi-urban campus community. *Journal of Instructional Psychology*, 34(1), 28–45.

- Ramrakhiani, S. H., Byrne, A. M. ve Sink, C. A. (2021). Examining the experiences of campus safety among international students. *Journal Committed to Social Change on Race and Ethnicity (JCSCORE)*, 7(2), 1–28.
- Rasli, A. M., Bhatti, M. A., Norhalim, N., & Kowang, T. O. (2014). Service quality in higher education: Study of Turkish students in Malaysian universities. *Journal of Management Info*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.31580/jmi.v3i1.9>.
- Rodrigo, L., & Oyarzo, M. (2020). Social mobility in Chilean youth and their parents: A generational analysis from the perspective of social reproduction. *Latin American Perspectives*, 48(6), 120–142. <https://doi.org/10.1177/0094582x20939103>.
- Saleem, A. D., Ekiz, T. ve Tarım, M. (2021). Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sağlık hizmeti kalitesine yönelik algılarının değerlendirilmesi. *Journal of Health Sciences and Management*, 1(1), 21–34.
- Seithers, L., Amankulova, Z., & Johnstone, C. (2021). Rules you have to know. *Journal of International Students*, 12(2). <https://doi.org/10.32674/jis.v12i2.1651>.
- Silver, B. (2020). Inequality in the extracurriculum: How class, race, and gender shape college involvement. *Sociological Forum*, 35(4), 1290–1314. <https://doi.org/10.1111/socf.12648>.
- Smith, L., & Khawaja, N. G. (2011). A review of the acculturation experiences of international students. *International Journal of Intercultural Relations*, 35(6), 699–713. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2011.08.004>.
- Sultan, P., & Wong, H. Y. (2012). Service quality in a higher education context: An integrated model. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 24(5), 755–784. <https://doi.org/10.1108/13555851211278196>.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.
- Teeroovengadum, V., Kamalanabhan, T. J., & Seebaluck, A. K. (2016). Measuring service quality in higher education: Development of a hierarchical model (HESQUAL). *Quality Assurance in Education*, 24(2), 244–258. <https://doi.org/10.1108/QAE-06-2014-0028>.
- Telli, R. (2023). Türkiye’de devlet araştırma üniversitelerinde kalite sürecine dayalı etkinliğin belirlenmesi. *Üniversite Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 327–337. <https://doi.org/10.32329/uad.1325816>.
- Umar, R., & Tumiwa, J. (2020). Internalization of multicultural values through the education process in Manado State University. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 2(2), 148–153. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v2i2.2064>.
- Wheeldon, A. L., Whitty, S. J., & Van Der Hoorn, B. (2022). Fish-out-of-office: How managerialised university conditions make administrative knowledge inaccessible to academics. *Higher Education Quarterly*, 77(2), 342–355. <https://doi.org/10.1111/hequ.12404>.
- Yakunina, E. S., Weigold, I. K., & McCarthy, A. S. (2013). International students’ personal and multicultural strengths: Reducing acculturative stress and promoting adjustment. *Journal of Counseling & Development*, 91(2), 216–223. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2013.00088.x>.
- Yarar, İ. (2017). Öğretmen adaylarına göre yükseköğretim hizmet kalite düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Tez No: 462307) [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

- Ye, Y. (2025). Chinese students' intercultural adaptation in the UK – honeymoon, challenges, struggles, and adjustments. *Journal of Intercultural Communication Research*, 54(4), 265–286. <https://doi.org/10.1080/17475759.2025.2515475>.
- Yee, M. H., & Hassan, S. A. (2024). Internationalization of student mobility for higher education Malaysia: A systematic review. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 13(2), 128–142. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARPED/v13-i4/23820>.
- Yılmaz, D. V. (2019). Hesqual-Yükseköğretim hizmet kalitesi ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik analizi. *Turkish Studies*, 14(2), 899–917. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14875>.
- Yöntem, E. ve Mazman, İ. (2023). Uluslararası bakış ile yükseköğretimde kalite güvencesinin gelişimi. *Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 9(1), 37–49.
- Yükseköğretim Kurulu. (2024). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. <https://istatistik.yok.gov.tr/>.